

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Das iPad als Lesehilfe

Zugang zu Sachtexten im Regelunterricht durch die Vorlesefunktion „Auswahl sprechen“ eines iPads

Eingereicht von: Anastasia Suter
Begleitung: Marius Haffner
20.10.2024

Abstract

Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, inwiefern die Vorlesefunktion eines iPads einen Einfluss auf das Leseverstehen von Sachtexten bei Schüler:innen im Regelunterricht (Zyklus 2) hat. Als theoretische Basis dienten die Theorien des Arbeitsgedächtnis von Baddeley, die Cognitive Load Theorie von Sweller und die Grundlagen zum Leseprozesses nach Lenhard. Im Rahmen einer Aktionsforschung mit einer Test- und einer Kontrollgruppe und mit einer Nachbefragungen der Testgruppe, sowie einer Befragung der Lehrpersonen wurden die Leistungen anhand von Leseverstehen-Tests gemessen.

Es konnte kein signifikanter Unterschied der Leseverstehenleistung zwischen Test- und Kontrollgruppe festgestellt werden. Hingegen ergab die Nachbefragung bei den Schüler:innen und Lehrpersonen, dass durch den Funktionseinsatz eine Entlastung im Leseverstehen wahrgenommen wurde.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Abkürzungen	5
Einleitung	6
1.1. <i>Entwicklungsbedarf in der Praxis</i>	6
1.2. <i>Fachliche Einordnung und forschungsleitende Fragestellung</i>	8
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1. <i>Arbeitsgedächtnis</i>	9
2.1.1. <i>Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley</i>	9
2.2. <i>Cognitive Load Theorie</i>	11
2.2.1. <i>Reduktion des Cognitive Load</i>	13
2.3. <i>Lesen</i>	15
2.3.1. <i>Begriffe und Definition</i>	15
2.3.1.1. <i>Prozessebene</i>	15
2.3.1.4. <i>Subjektebene</i>	18
2.3.1.5. <i>Soziale Ebene</i>	18
2.3.2. <i>Leseschwierigkeiten</i>	18
3. Voraussetzungen	20
3.1. <i>Klassenzusammensetzung</i>	20
3.2. <i>Lesekompetenzen – ELFE II</i>	21
3.2.1. <i>Normierung in Deutschland</i>	21
3.2.2. <i>Geschlechtereffekt</i>	21
3.2.3. <i>Effekt der Familiensprache</i>	22
3.2.4. <i>Durchführung</i>	23
3.2.5. <i>Ergebnisse</i>	23
3.3. <i>Methodische Kompetenzen</i>	25
3.3.1. <i>Handhabung iPad</i>	25
3.3.2. <i>Funktion «Auswahl sprechen»</i>	25
4. Präzisierte Fragestellung	26
5. Didaktik und Materialien	27
5.1. <i>Ablauf der Durchführungsphase</i>	27
5.2. <i>Befragung der Schüler:innen</i>	29
5.3. <i>Interview mit Lehrpersonen</i>	30

6. Methodik der Evaluation	31
6.1. <i>Allgemein</i>	31
6.2. <i>Schüler:innen-Daten</i>	31
6.2.1. Daten Leseverstehen	31
6.2.2. Befragung der Schüler:innen	32
6.2.3. Vergleich der Befragung und Schüler:innen-Daten	32
6.3. <i>Interview der Lehrpersonen</i>	33
6.4. <i>Methodenkritik</i>	33
6.4.1. Allgemein	33
6.4.2. Pre- und Posttest	34
6.4.3. Tests der Durchführungsphase	34
6.4.4. Befragung der Schüler:innen	35
6.4.5. Interview mit Lehrpersonen	36
7. Dokumentation der Durchführung	37
7.1. <i>Beobachtungen</i>	37
7.1.1. Pretest	37
7.1.2. Durchführung Lesetexte mit Befragung	37
7.1.3. Posttest	39
7.2. <i>Fragebogen Schüler:innen</i>	40
7.3. <i>Interview mit Lehrpersonen</i>	40
8. Ergebnisse	41
8.1. <i>Ergebnisse der Lesetests</i>	41
8.1.1. Pretest	41
8.1.2. Durchführungszeitpunkte	41
8.1.3. Posttests	44
8.2. <i>Auswertung und Interpretation der Schüler:innen Befragung</i>	48
8.2.1. Vergleich Befragung und Testergebnisse	52
8.2.2. Verlauf auffälliger Schüler:innen der Testgruppe	53
8.3. <i>Auswertung und Interpretation der Lehrpersonen-Interviews</i>	55
8.3.1. Haltung der Lehrperson	55
8.3.2. Nutzen und Risiken	56
8.3.3. Inklusion	59
8.3.4. Beobachtete Haltung der Schüler:innen	60
8.3.5. Handhabung Unterricht	61
9. Diskussion	63
9.1. <i>Allgemein</i>	63
9.2. <i>Hypothese 1</i>	63

9.3.	<i>Hypothese 2</i>	64
9.4.	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	65
9.5.	<i>Begründung der Ergebnisse und fachliche Einordnung</i>	65
9.6.	<i>Kritischer Rückblick und weitere Forschungsmöglichkeiten</i>	66
9.6.1.	Praktische Durchführung	67
9.6.2.	Weiterführende Fragestellungen	68
10.	Schlusswort und Dank	69
11.	Literaturverzeichnis	70
12.	Abbildungen und Tabellen	73
13.	Anhang	75
13.1.	<i>Schüler:innen Daten</i>	75
13.2.	<i>Befragung Schüler:innen</i>	77
13.3.	<i>Interviewfragen</i>	81
13.4.	<i>Transkripte Lehrpersoneninterview</i>	82
13.4.1.	Persönliches Interview mit CK	82
13.4.2.	Persönliches Interview mit MJ	91
14.	Ehrenwörtliche Erklärung	96

Abkürzungen

ADS	Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
CK	Initialen Klassenlehrperson 1
CL	Cognitive Load
CLT	Cognitive Load Theorie
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ECL	Extrinsische Cognitive Load
ELFE II	Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler Version II
(f)	weibliche Person
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
GCL	Germane Cognitive Load
ICL	Intrinsische Cognitive Load
KLP	Klassenlehrperson
Logo	Logopädie
LP	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreib-Störung
M	Mittelwert
(m)	männliche Person
M&I	Medien und Informatik (Unterrichtsfach)
MJ	Initialen Klassenlehrperson 2
NMG	Natur Mensch Gesellschaft (Unterrichtsfach)
Posttest_L	Posttest ohne Funktion «Auswahl sprechen»
Posttest_V	Posttest mit Funktion «Auswahl sprechen»
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
RKE	Religion Kultur Ethik (Unterrichtsfach)
SHP	Schulische Heilpädagog:in
ZPD	Zone der proximalen Entwicklung

Einleitung

1.1. Entwicklungsbedarf in der Praxis

«Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten, fördern und begleiten Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf an einer Schule oder heilpädagogischen Institution. Sie unterstützen Eltern, arbeiten eng mit Lehrpersonen und anderen Fachpersonen zusammen und beraten Schulleitungen und Behörden in Hinblick auf ein inklusives Bildungssystem.» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023, S. 3).

Nach diesem Zitat aus dem Studienbeschrieb der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) ist die Schulische Heilpädagog:in (SHP) unter anderem für den inklusiven Unterricht zuständig. Alle Schüler:innen sollen am angebotenen Unterricht bestmöglich teilnehmen können. In der Praxis ist diese Beschreibung noch nicht immer zutreffend. Trotz der Bemühungen der Lehrpersonen haben einige Kinder Mühe, die Unterrichtsinhalte zu verstehen. Die Vermutung ist, dass die zu lesenden Texte für Schüler:innen eine Barriere zur Partizipation am Unterricht und dem weiteren Lernprozess darstellen. Weisen die Schüler:innen eine Schwäche im Bereich Leseverstehen auf, hat dies Auswirkungen auf verschiedenste schulische Fächer, da ein wesentlicher Teil der Informationsvermittlung im Schulalltag über geschriebene Texte gestaltet wird.

Die Barriere durch eine mangelnde Lesekompetenz ist an der Schuleinheit, welche diese Masterarbeit als Ausgangslage benutzt, gut zu beobachten. Die Schuleinheit liegt im Kanton Zürich und ist als QUIMS-Schule eingestuft. QUIMS steht für die «Qualität in multikulturellen Schulen» und hat zum Ziel, das Leistungsniveau der Schule durch finanzielle und fachliche Unterstützung auf den kantonalen Durchschnitt zu heben. Um diese Unterstützung zu bekommen, wird ein Mischindex aus «Fremdsprachigkeit» und «Nationalität» errechnet und in das Verhältnis zur ganzen Schule gestellt. Ist dieser Wert über 40 %, erhält die Schuleinheit zusätzliche Unterstützung durch die QUIMS-Angebote. (Volksschulamt Kanton Zürich, n. d.) Unterrichtsbeobachtungen und Klassenscreenings aus vergangenen Jahren bestätigen, dass ein tiefes Leistungsniveau in Deutsch an der erwähnten Schule vorherrscht. Viele Kinder sind nicht in der Lage, einen Text flüssig zu lesen und den Inhalt richtig und umfänglich zu verstehen. Die Vermutung ist, dass diese Gruppe durch die zu lesenden Texte teilweise und vom Unterricht ausgeschlossen wird. Die persönliche Erfahrung der letzten sechs Jahre als schulische Heilpädagogin an einer Regelschule lässt sich durch die Ergebnisse der aktuellsten PISA-Studie bestätigen: Während der Wert der durchschnittlichen Leseleistungen der Schüler:innen mit

483 Punkten leicht über jenem der OECD-Länder (476) liegt, wird ein Viertel der 15 jährigen Schüler:innen als leistungsschwache Leser:innen eingestuft (Erzinger, 2023, S. 24). Auch in der aktuellen Fachliteratur zeigen sich Autor:innen besorgt über den hohen Anteil der leistungsschwachen Leser:innen. So schreibt Gerhard Lauth, dass 4 bis 7% der Schüler:innen in den industrialisierten Ländern lese-rechtschreibschwach sind und 5 bis 10 % der Jugendlichen und Erwachsenen nicht genügend Kompetenzen im Bereich Schreiben und Lesen haben, um den Alltag meistern zu können. Von den beschriebenen Leseschwierigkeiten sind mindestens doppelt so viele Knaben betroffen wie Mädchen (Lauth, 2014). Auch Wolfgang Lenhard gibt der Lesekompetenz einen zentralen Stellenwert:

«Lesekompetenz ist aber nicht nur eine zentrale Voraussetzung für die schulische und akademische Laufbahn: Fast kein Beruf ist ohne grundlegende Lesefähigkeiten möglich. Klicpera und Gasteiger-Klicpera schätzten 1995 (S. 4f.) den Anteil der Arbeitsplätze, die den Umgang mit schriftlichem Material voraussetzen, auf etwa 90 % und die v. a. im Rahmen des Berufs auf das Lesen verwandte Zeit auf durchschnittlich 2,5 Stunden pro Tag. Seitdem dürfte sich dieser Anteil weiter erhöht haben, sodass eine mangelnde Lesefähigkeit einen enormen Chancennachteil darstellt. Aber auch außerhalb von Schule und Beruf erschließen sich zahlreiche Lebensbereiche nur mittels der Fähigkeit zum verstehenden Lesen. Für eine Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ist Leseverständnis essenziell (vgl. Artelt et al., 2007, S. 4). Dabei beginnt kulturelle Teilhabe nicht etwa erst beim Lesen von Goethes Originalwerken. Vielmehr fängt sie bereits bei so profanen Dingen wie dem Nachschlagen der Anfangszeit der eigenen Lieblingssendung in der Programmzeitschrift oder dem Recherchieren eines Schminkkurses für heranwachsende Mädchen in einem Online-Videoportal an» (Lenhard, 2019, S. 12).

Es stellt sich somit die Frage, wie leseschwachen Kindern in der Schule der Zugang zu Texten und somit zum Inhalt des Unterrichts erleichtert werden kann. Eine mögliche Antwort wurde im Modul «Medien und Informatik in der schulischen Heilpädagogik» an der HfH und dem Einsatz von assistiven Technologien und diversen Vorlesetools präsentiert. Es entstand die Idee die vorinstallierte Bedienungshilfe «Auswahl sprechen» auf IOS-Geräten und ihren Einfluss auf das Leseverstehen im Regelunterricht genauer zu untersuchen.

In der Schuleinheit, die für diese Arbeit exemplarisch verwendet wurde, verfügen alle Schüler:innen ab der 1. Klasse über ein eigenes iPad und benutzen es regelmässig im Unterricht. Die Situation ermöglicht es, den Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» im Regelunterricht

mit inhaltlich unveränderten Texten zu untersuchen. Durch die Funktion sollen die Lehrpersonen ein einfaches und schon vorhandenes Tool auf den Geräten nutzen, um inhaltlich unveränderte Texte leseschwachen Kindern besser zugänglich zu machen, was den Arbeitsaufwand für die Lehrpersonen geringhält. Das Ziel der Arbeit ist es zu verstehen, ob die Funktion «Auswahl sprechen» als assistive Technologie das Verstehen eines Textes verbessern kann. Diese Arbeit lässt sich somit im Befähigungsbereich «Sich austauschen und dazugehören» der Anwendung des Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung in Sonder- und Regelschulen einordnen (Hollenweger, Bühler, & Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK), 2019).

1.2. Fachliche Einordnung und forschungsleitende Fragestellung

Die mögliche Auswirkung der Funktion «Auswahl sprechen» auf das Leseverstehen von Schüler:innen im Regelunterricht ist in dieser Arbeit untersucht worden. Für die fachliche Einordnung diene die «Cognitive Load Theorie (CLT)» von Sweller (Sweller, 2011), welche auf dem Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (Baddeley, 2010) aufbaut.

Gestützt auf die Theorien wird erwartet, dass der Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» das Leseverstehen der Schüler:inenn verbessert kann. Die Schüler:innen können den Text in dem gewünschten Tempo und farblich markiert vorlesen lassen und somit den Prozess der Dekodierung von Buchstaben und Wörtern überspringen. Es sollte mehr kognitive Kapazitäten verfügbar bleiben, um sich mit dem Inhalt des Textes auseinanderzusetzen (Sweller, 2020). Aus der praktischen und theoretischen Einordnung lässt sich folgende forschungsleitende Fragestellung formulieren:

Hat die Funktion «Auswahl sprechen» eines iPads als assistive Technologie einen Einfluss auf das Leseverstehen von Schüler:innen im Regelunterricht?

2. Theoretische Grundlagen

Die Fragestellung der Arbeit erfordert die Auseinandersetzung mit zwei verschiedenen theoretischen Fachbereichen. Dies sind einerseits die Grundlagen der Arbeitsgedächtnistheorie nach Baddeley und der damit verbundenen Cognitive Load Theorie nach Sweller (2011). Andererseits ein Umriss des Leseprozesses nach Lenhard sowie mögliche Ursachen für Defizite im Bereich Lesen. In den folgenden Abschnitten werden diese theoretischen Konstrukte erläutert. Sie bilden die Grundlage für die Bildung einer detaillierten Fragestellung und der Planung deren Überprüfung in der Praxis.

2.1. Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis verarbeitet Informationen aus dem Langzeitgedächtnis oder neue Informationen aus dem sensorischen Speicher. Diese neuen Informationen werden nur dann bewusst verarbeitet, wenn es sich um sekundäres biologisches Wissen (Wissen, welches bewusst gelernt werden muss) handelt (Rey & Nieding, 2010). Die Funktion des Arbeitsgedächtnisses ist durch die mögliche Verarbeitungsmenge und zeitliche Speicherkapazität begrenzt (Baddeley, 2010; Cowan, 2001; Peterson & Peterson, 1959; Strobach, 2020). Bezüglich der Kapazität und Funktion des Arbeitsgedächtnisses und einer möglichen Verbesserung schreiben Sweller und Sweller, van Merriënboer & Pass:

«This principle assumes that through learning, useful information is stored in long-term memory for later use. The main function of learning is to store that newly acquired information. If it is not stored, learning has not occurred. Accordingly, the main function of instruction is to ensure learners have stored novel information» (Sweller, 2020, S. 6).

«Working memory was limited in capacity and duration when dealing with novel information but these limitations effectively disappeared when working memory dealt with information transferred from long-term memory» (Sweller, van Merriënboer & Paas, 2019, S. 263).

2.1.1. Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley

Eine der einflussreichsten Modelle zum Arbeitsgedächtnis stammt vom britischen Psychologen Alan Baddeley. Das Modell nach Baddeley bildet die wesentlichen Strukturen und Prozesse der Informationsverarbeitung ab und besteht ursprünglich aus drei Komponenten: der zentralen Exekutive, der phonologischen Schleife und dem visuell-räumlichen Notizbuch.

Später fügte Baddeley dem Modell den episodischen Puffer hinzu (Baddeley, 2010; Brandenburg et al., 2013).

In der **phonologischen Schleife** werden sprachlich-phonologische Informationen zeitlich begrenzt gespeichert und manipuliert. Die Informationen werden durch die innere Wiederholung im phonologischen Speicher behalten. Diese Technik wird bei allen auditiven oder visuellen sprachlichen Informationen angewendet. Werden Informationen nicht durch eine Wiederholung aufgefrischt, gehen sie nach einer Zeitspanne von zwei Sekunden verloren. Die Informationen können unterschiedlich gut behalten werden. Hierbei spielt der *phonologischer Ähnlichkeitseffekt* bei Buchstaben oder Wörtern eine wichtige Rolle. Umso ähnlicher die Informationen sind, desto schwieriger ist es, die exakte Information zu memorisieren, beziehungsweise die Gefahr für eine Verwechslung und somit geringere Gedächtnisleistung ist erhöht. Weiter können kürzere Wörter besser memorisiert werden als längere Wörter. Baddeley schreibt zudem, dass die phonologische Schleife einen grossen Bestandteil des Sprachenlernens darstellt (Baddeley, 2010; Strobach, 2020).

Im **visuell-räumlichen Notizblock** werden visuell-räumliche Informationen zeitlich begrenzt abgespeichert und manipuliert. Er hat eine Kapazität vier Elemente (Strobach, 2020, S. 91–94).

Der **episodische Puffer** des Arbeitsgedächtnisses wurde von Baddeley im Jahr 2000 zu den bestehenden Komponenten hinzugefügt und wird ebenfalls von der zentralen Exekutive gesteuert (Baddeley, 2000). Der episodische Puffer ist für die Integration und Formung der verschiedenen Informationen aus den einzelnen Teilbereichen des Arbeitsgedächtnisses zuständig. Zusätzlich wird er von der zentralen Exekutive als kurzzeitige Informationsablage verwendet. Durch die Integration der verschiedenen Informationen können Zusammenhänge hergestellt werden, wodurch die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses erhöht wird (Baddeley, 2010; Billhardt, 2021, S. 101; Strobach, 2020, S. 94–95).

Die **zentrale Exekutive** ist kein Speicher, sondern hat eine Überwachungs- und Kontrollfunktion über die anderen drei Bereiche des Arbeitsgedächtnisses (Baddeley, 2010; Billhardt, 2021, S. 102).

«Typische Funktionen der zentralen Exekutive sind das Hinzufügen und Löschen von Elementen in den Speichern, die Auswahl von Elementen zur Lenkung von Aufmerksamkeit und Verhalten, der Wiederabruf von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis und der Transfer von Informationen aus den Kurzzeitspeichern in das Langzeitgedächtnis» (Strobach, 2020, S. 88).

Abbildung 1: Arbeitsgedächtnismodell mit Bezug zum Langzeitgedächtnis nach Baddeley (Baddeley, 2010)

2.2. Cognitive Load Theorie

Die **Cognitive Load Theorie (CLT)** wurde von John Sweller in den 1980er Jahren als kognitionspsychologische Theorie entwickelt, welche sich mit der Rolle des Arbeitsgedächtnisses bei der Informationsverarbeitung beschäftigt (Rey & Nieding, 2010, S. 67; Sweller et al., 2019, S. 261).

«Cognitive load theory aims to explain how the information processing load induced by learning tasks can affect students' ability to process new information and to construct knowledge in long-term memory. Its basic premise is that human cognitive processing is heavily constrained by our limited working memory which can only process a limited number of information elements at a time. Cognitive load is increased when unnecessary demands are imposed on the cognitive system. If cognitive load becomes too high, it hampers learning and transfer» (Sweller, 2020, S. 261–262).

Die Beschaffenheit eines Lerninhaltes und die Auswirkung auf den Cognitiven Load (CL) lässt sich durch die «Interaktivität der Elemente» beschreiben, welche die Komplexität der Informationen beschreibt (Sweller, 2020, S. 8). Enthält das Lernmaterial Informationen, welche isoliert voneinander verarbeitet werden können, ist die Auswirkung auf den CL kleiner. Sind die Informationen komplex und in Abhängigkeit voneinander, ist nur eine simultane Bearbeitung möglich. Der CL ist dabei erhöht und abhängig von der Expertise des Lernenden. Je erfahrener eine Person ist, desto geringer fällt die Belastung auf den CL aus (Sweller, 2020, S. 9). Um

den CL genauer zu beschreiben, wird er in drei Arten (intrinsische, extrinsische und germane CL) unterteilt. Die Summe der drei Loads ergibt den gesamten CL (Krieglstein et al., 2022, S. 2491). Diese Unterteilung ist kritisch zu betrachten, da nicht von einer vollständigen Trennbarkeit auszugehen ist (Rey & Nieding, 2010, S. 72).

Laut Rey und Nieding bezieht sich der **intrinsische CL (ICL)** oder die intrinsische Belastung auf das präsentierte Lernmaterial und dessen Abhängigkeit und Interaktivität der einzelnen Lernelemente zueinander. Unter Lernelementen sind alle Komponenten zu verstehen, die bereits gelernt wurden oder durch das vorliegende Lernmaterial noch neu sind (Rey & Nieding, 2010, S. 70).

Der ICL kann durch eine Änderung der Lernerfahrung oder der «Needs» des Lerninhalts verändert werden (Sweller, 2020; Sweller et al., 2019). Es ist nur dann sinnvoll, die Präsentationsform des Lernmaterials anzupassen, wenn der ICL sehr hoch ist (Sweller, 1994). In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit ist folgender Auszug von Bedeutung:

«Information that has been organised and stored in long-term memory has very different characteristics for humans than the same information prior to it being stored. For readers of this paper, the English word ‘characteristics’ and its Roman letters are processed easily and unconsciously as a single element retrieved from long-term memory. For someone learning to read English, the written word must be processed in working memory as multiple, interacting elements because the written word has not yet been stored as a single element in long-term memory. Complexity or element interactivity depends on a combination of both the nature of the information and the knowledge of the person processing the information. For someone learning to read English, interpreting the multiple squiggles that constitute the word ‘characteristics’ may constitute a very high element interactivity task that overwhelms working memory. For an expert, the same squiggles may constitute only a single element that imposes a minimal cognitive load due to minimal element interactivity» (Sweller et al., 2019, S. 264).

Der **extrinsische CL (ECL)** bezieht sich auf die Art der Darbietung des Lernmaterials und das Vorwissen des Lernenden (Rey & Nieding, 2010, S. 71). Erschwert die Darbietung des Lernmaterials die Verarbeitung, kann nicht genügend kognitive Kapazität vorhanden sein, um relevante Informationen für den Lernprozess weiterzuverarbeiten (Krieglstein et al., 2022, S. 2489). Durch die angepasste Aufbereitung des Lernmaterials kann der extrinsische CL reduziert werden. Dadurch können die Chancen auf einen Lernerfolg erhöht werden. Diese Reduktion ist sinnvoll, wenn der ICL des Lernenden schon hoch ist. Bei tiefem ICL können genügend

kognitive Ressourcen bereitgestellt werden, um auch mit einem hohen ECL umgehen zu können (Krieglstein et al., 2022, S. 2489).

Der **germane CL (GCL)** oder die lernbezogene, lernrelevante kognitive Belastung ist von der Art der Darbietung abhängig. Sie wird «für die Konstruktion und Automatisierung von Schemata ins Langzeitgedächtnis benötigt» (Rey & Nieding, 2010, S. 71). Die Lernleistung lässt sich mit der Erhöhung der lernbezogenen kognitiven Belastung verbessern (Rey & Nieding, 2010, S. 71), was zum Beispiel durch das Schreiben von Notizen erreicht werden kann. Ein hoher GCL kann auf ein hohes Engagement im Lernprozess hinweisen (Krieglstein et al., 2022, S. 2489). Aktuelle Forschungen gehen davon aus, dass der ICL und der GCL auf der gleichen theoretischen Grundlage basieren. Es handelt sich um Funktionen, die genügend Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bereitstellen, um Lernmaterial verarbeiten zu können und können somit als ein Typ der CLT gesehen werden (Krieglstein et al., 2022; Sweller et al., 2019).

2.2.1. Reduktion des Cognitive Load

Durch eine Veränderung des CL kann ein erfolgreicherer Lerneffekt entstehen. Die Theorie zeigt, warum Lernmaterialien einfach oder schwer zu erlernen sind und eröffnet Möglichkeiten, wie das Instruktionsdesign, zugunsten eines positiven Effekts auf den Lernprozess, verändert werden kann. Das Lernmaterial sollte so dargestellt werden, dass die wirkliche Aufgabe einfacher zu verarbeiten ist. (Krieglstein et al., 2022; Mayer & Moreno, 2010)

«Cognitive load theory assumes the major aim of instruction is to facilitate the transfer of domain-specific, biologically secondary information, initially into working memory from the external environment, and then from working memory to long-term memory where it can be stored...The theory is concerned with instructional designs that reduce unnecessary informational complexity and so reduce working memory load when acquiring new knowledge. If the purpose of the theory is to reduce informational complexity, techniques for determining informational complexity are required» (Sweller, 2020, S. 7-8).

Eine Reduktion des CL ist durch verschiedene Methoden zu erreichen und wird in der Literatur unter dem Schlagwort «Cognitive Load Effects» beschrieben (Sweller, 2020; Sweller et al., 2019). Im Folgenden wird der Modalitätseffekt beschrieben, da er im Zusammenhang mit der Fragestellung am relevantesten ist.

Der evidenz-basierte Modalitätseffekt kann zur Gestaltung von multimedialer Instruktion verwendet werden. Im klassischen Sinn ist hier die Unterstützung von Text und Bildmaterial gemeint (Castro-Alonso & Sweller, 2022; Krieglstein et al., 2022; Park, 2021).

Erklärt wird der Effekt durch folgende drei Annahmen (Park, 2021):

1. Die Aufmerksamkeitsteilung (splitt attention) an verschiedene visuelle Informationen kann durch einen auditiven Begleittext vermindert werden.
2. Die visuell-räumliche Belastung (visuo-spatial load) kann durch die Verbindung von auditiven und visuellen Informationen reduziert werden. Grund dafür ist die parallele Verarbeitung von auditiven und visuellen Informationen in Subsystemen des Arbeitsgedächtnis, was zu einer erhöhten Kapazität im Arbeitsgedächtnis führt.
3. Auditiv aufgenommene Informationen werden im sensorischen Register auditiv repräsentiert und helfen die verbalen Informationen im Arbeitsgedächtnis aktiv zu halten, auch wenn gleich im Anschluss visuelle Informationen betrachtet werden (auditory recency). Werden die Informationen rein visuell betrachtet, wird die erste von der zweiten aktuellen Information überschrieben.

*«**Modality Effect:** All cognitive load effects discussed in the 1998 article assumed that working memory capacity is fixed for a given individual in the sense that the number of elements that could be dealt with was unalterable, with the modality effect as an exception. The modality effect is based on the assumption that working memory can be subdivided into partially independent processors, one dealing with verbal materials based on an auditory working memory and one dealing with diagrammatic/pictorial information based on a visual working memory (e.g. Baddeley 1992). Consequently, effective working memory capacity can be increased by using both visual and auditory working memory rather than either processor alone. Mousavi et al. (1995) were the first to test the modality effect in geometry learning; they presented a diagram either with integrated written text (i.e. visual) or with auditory, spoken text and they hypothesised that the combination with spoken text would be most effective due to the modality effect. They indeed found the modality effect that has since been replicated in many other experiments. The modality effect has important implications for how to deal with split-attention effects: if split attention occurs, presenting the written information in an auditory mode may be equally or even more effective than physically integrating it in the diagram. Ginns (2005a) provided a meta-analysis of the modality effect that is still worth reading» (Sweller et al., 2019, S. 269).*

Als kritischer Punkt bezüglich der Reduktion des CLT ist für diese Arbeit der **Expertise-Umkehr-Effekt** bedeutsam und wird im praktischen Teil berücksichtigt. Der Effekt ist empirisch gut belegt und besagt, dass die Gestaltungsempfehlungen der CLT sich auf Anfänger:innen und Expert:innen verschieden auswirken können. Während die Anfänger:innen mehrheitlich von einer Anpassung der Inhalte profitieren, zeigen sich bei Expert:innen gering positive bis hin zu negativen Effekten. In der Literatur werden diverse Gründe für den Expertise-Umkehr-Effekt beschrieben. So werden Expert:innen durch ein vereinfachtes Lernmaterial in ihren Lernleistungen behindert oder nicht genügend motiviert, sich intensiv mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Weiter lässt sich der Effekt mit Vygotskis Theorie zur Zone (ZPD) der proximalen Entwicklung erklären: Vygotski zeigt auf, dass der beste Lerneffekt innerhalb der ZPD geschieht. Durch eine Anpassung der Lerninhalte, in Form einer Reduktion des CL, sehen sich Expert:innen mit zu einfachen Inhalten konfrontiert, was sich negativ auf den Lerneffekt auswirken kann (Rey & Nieding, 2010, S. 77–78).

2.3. Lesen

2.3.1. Begriffe und Definition

Die einzelnen Teilbereiche des Lesens werden nicht immer klar voneinander getrennt beschrieben und benannt, sie werden häufig als Synonyme verwendet. Für diese Arbeit sollen die geläufigen Begriffe klar definiert werden. Unter **Leseverstehen** werden alle Fähigkeiten und Prozesse zusammengefasst, die zum Erschliessen eines Textinhalts nötig sind. Die **Lesekompetenz** bezeichnet die tatsächlich erbrachte Leseverständnisleistung und schliesst die motivationalen und emotionalen Aspekte ein. Unter dem Begriff der **Literarität** wird das Lesen in einen sozio-kulturellen Kontext gesetzt und meint alle schriftbezogenen Fähigkeiten, die für die Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind (Lenhard, 2019, S. 46–49).

Der Ablauf des Leseprozesses wird in der Forschung verschieden erläutert und wird im Rahmen dieser Arbeit als Mehrebenenmodell beschrieben. Dieses Modell lässt durch seine drei Ebenen auf der Prozess-, Subjekt- und Sozialen Stufe einen Bezug zum Unterricht an einer Schule herstellen.

2.3.1.1. Prozessebene

Unabhängig von den verschiedenen Modellen ist sich die Forschung über die wesentlichen Prozesse beim Lesen einig. Auf der hierarchieniedrigen Ebene werden die Fähigkeiten verstanden, welche zur Rekodierung und Dekodierung von Wörtern oder der lokalen Kohärenzbildung benötigt werden. Auf der Hierarchiehohen Ebene werden diese Informationen mit Einbezug des Vorwissens verknüpft und inhaltlich verstanden. Sie werden in eine übergeordnete Makrostruktur eingefügt (globale Kohärenzbildung). Auf den Prozessen der niedrigen und

hohen Hierarchieebene ist das Situationsmodell aufgebaut. Es handelt sich hierbei um eine stark verdichtete und durch eigenes Wissen angereicherte Zusammenfassung des Textinhalts (Lenhard, 2019, S. 15).

Abbildung 2: Modell Leseprozess (Lenhard, 2019, S. 15)

2.3.1.2. Hierarchieniedrige Prozesse

«An unterster Stelle besteht Schrift zunächst schlicht aus Buchstaben oder – wie im Fall des »sch« – aus mehrgliedrigen Schriftzeichen bzw. Graphemen. Der Leseanfänger begegnet einer Reihe von Schwierigkeiten: Er oder sie muss a) unabhängig vom verwendeten Schriftsatz, der Farbe und der Größe die Schriftzeichen (bzw. zumindest die meisten davon) identifizieren, b) wissen, welche Laute den Schriftzeichen meist zugeordnet werden sowie die Ausnahmen von diesen Regeln beherrschen, c) den einzelnen Graphemen eines Wortes Laute zuordnen, d) diese gleichzeitig und in richtiger Reihenfolge in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses ablegen, e) die Silbengrenzen innerhalb des Wortes erkennen, f) im Gedächtnis nach einem Wort suchen, das möglichst gut auf die Lautfolge im

Arbeitsgedächtnis passt und g) die bereits gelesenen Wörter des Satzes nicht vergessen» (Lenhard, 2019, S. 16).

Der unterste Teil der Hierarchieebene ist komplex und nur durch die Automatisierung der einzelnen Teilschritte bewältigbar. Sobald Wörter oder Wortteile unmittelbar Lautfolgen und Bedeutungsinhalten zugeordnet werden können, wird der Leseprozess stark erleichtert. Eine geübte Leser:in kann dann auf die direkte Zuordnung von Lautfolgen zu geschriebenen Wörtern oder das Zuordnen von einzelnen Schriftzeichen auf Laute zugreifen (zwei-Wege-Theorie von Coltheart & Rastle, 1994). Die entschlüsselten Wörter müssen für das Verständnis des ganzen Satzes in Kontext gesehen werden. Unter der lokalen Kohärenzbildung versteht man den Prozess, ganze Gruppen von Wörtern als Grundlage der Informationsgewinnung zu lesen. Das vorhandene Sprach- und Weltwissen der lesenden Person spielt bei diesen hierarchieniederen Prozessen eine Rolle. Die einzelnen Sätze sind jedoch nicht isoliert und müssen beim Lesen inhaltlich miteinander und aufeinander in Bezug gebracht werden (Lenhard, 2019, S. 16–20; Nix & Rosebrock, 2020, S. 17–18).

Für Leseanfänger:innen ist dieser Prozess sehr anspruchsvoll. Um den groben Inhalt eines Textes erfassen zu können, müssen sie auf das lautierende Vorlesen zurückgreifen. Ihre kognitiven Ressourcen sind durch diesen anstrengenden Prozess beinahe aufgebraucht, wodurch das Verstehen der grösseren Zusammenhänge des Textes für sie kaum möglich ist. Geübte Leser:innen haben die beiden hierarchieniedrigen Dimensionen (fehlerfreie und schnelle Worterkennung und lokale Kohärenzbildung) automatisiert verfügbar (Nix & Rosebrock, 2020, S. 18).

2.3.1.3. Hierarchiehohe Prozessebene

Als hierarchiehohe Prozesse sind all jene Prozesse gemeint, die zum Verarbeiten von grösseren Textinhalten benötigt werden. Sie sind jedoch nicht anspruchsvoller als die hierarchieniedrigen Prozesse, sondern stehen in einer wechselseitigen Abhängigkeit zu ihnen. Dabei wird der Inhalt von grösseren Textstellen verdichtet, verknüpft und zu einem mentalen Bild (Situationsmodell), welches unabhängig von der genauen Wortfolge des Textes ist, verbunden. Eine der verbreiteten Theorien ist das «Model of Discourse Comprehension» (Kintsch & van Dijk, 1978; van Dijk & Kintsch, 1983) und beschreibt zwei Prozesse beim Textverstehen: Beim **Konstruktionsprozess** wird der Inhalt des Textes mit vorhandenem Wissen aus dem Langzeitgedächtnis verbunden und durch Schlussfolgerungen ergänzt. Somit wird der Inhalt des vorliegenden Textes verdichtet und gleichzeitig erweitert, da Schlussfolgerungen nur auf der Basis von Vorwissen gezogen werden können. Je mehr Wissen die lesende Person in dem Themengebiet vorweisen kann, desto mehr Verbindungen werden erstellt.

In der **Integrationsphase** werden die chaotischen Verbindungen aus dem Konstruktionsprozess bereinigt. Das Situationsmodell enthält Schlussfolgerungen und Interpretationen, welche über den eigentlichen Text hinausgehen. Dies erleichtert es dem Lesenden, sich an den Inhalt und Sinn des Textes zu erinnern. Bei der Aktivierung des Vorwissens hilft es, wenn der typische Aufbau von Textsorten bekannt ist. Dadurch werden Erwartungen über den weiteren Textinhalt erstellt. Ein weiterer Teil der hierarchiehoher Prozesse ist das metakognitive Wissen. Es hat einen grossen Einfluss auf das Sprach- und Leseverstehen. Durch das bewusste Einsetzen von Strategien kann die Erschliessung von Inhalten erleichtert werden (Lenhard, 2019, S. 21–24; Nix & Rosebrock, 2020, S. 18–20).

2.3.1.4. Subjektebene

Damit eine Person diesen komplexen Vorgang des Lesens erlernen kann, ist ein grosses Mass an Motivation notwendig. Beim Lesen werden neben den kognitiven Prozessen auch affektive Komponenten und das vorhandene Weltwissen angesprochen. Diese subjektive Beteiligung trägt dazu bei, dass die Lesemotivation aufrechterhalten wird. Ob die Lesemotivation bei einer Person geweckt werden kann, hängt direkt mit der Lesebereitschaft zusammen, welche sich schon in der frühen Kindheit entwickelt. Die Haltung, welche eine Person von sich als Leser:in hat, wird als lesebezogenes Selbstkonzept bezeichnet (Nix & Rosebrock, 2020, S. 21). Für den Unterricht in einer Schule treffen somit verschiedenste Interessen, Leistungsniveaus und Bereitschaftsgrade aufeinander. Besonders die Selbstüberzeugung, ungenügende Leseleistung zu zeigen, werden von Nicht-Leser:innen oder Leseschwachen vom Umfeld geprägt und gründen in einer langen Lerngeschichte und sind somit ein fester Bestandteil der eigenen Identität (Nix & Rosebrock, 2020, S. 22). Die beiden Autoren schreiben weiter, dass die betroffenen Schüler:innen durch ihre eigene Selbstüberzeugung an der Auseinandersetzung mit Lesetexten verhindert sind, selbst wenn die Texte an ihr Leseniveau angepasst wurden.

2.3.1.5. Soziale Ebene

Lesen ist nicht ein einsamer Akt, sondern geht häufig mit dem Wunsch nach einem Austausch mit anderen Leser:innen einher. Dieser interaktive Aspekt des Lesens ist in den Anfänge der Lesesozialisation und durch das Vorlesen erkennbar. In der Anschlusskommunikation an eine Lektüre werden textbezogene Konstruktionsprozesse ausgetauscht. Auch in der Schule basiert ein grosser Teil der Wissensvermittlung auf dem Lesen und Verstehen von Texten (Nix & Rosebrock, 2020, S. 23–24).

2.3.2. Leseschwierigkeiten

In Untersuchungen über die Lesekompetenzen von Kindern und Jugendlichen werden drei Gruppen von Leser:innen genannt, in denen der Anteil von schwachen Leser:innen erhöht ist:

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund und aus Familien mit sozio-ökonomisch niedrigem Status und generell bei Knaben. (Lenhard, 2019, S. 53–63) Die Ursachen für die schwächeren Leistungen dieser drei Gruppen sind vielseitig und werden im Rahmen dieser Arbeit nicht mit deren Fokus besprochen. Im deutschsprachigen Raum wurden in der Vergangenheit die Ursachen für die kombinierte Lese-Rechtschreibschwäche untersucht. Für eine isolierte Leseschwäche existieren nur wenige Forschungen (Brandenburg et al., 2013), weshalb in diesem Kapitel die Untersuchungen zur Lese-Rechtschreibschwäche herangezogen werden.

Defizite in der phonologischen Bewusstheit: Beim Lesen müssen Wörter in Phoneme geteilt und diese dann als ganze Wörter zusammengesetzt werden. Diese Fertigkeit setzt eine gute phonologische Bewusstheit voraus, die nicht bei allen Kindern gleichermaßen gut trainiert ist (Lauth, 2014, S. 58).

Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung: Das phonologische Rekodieren ist eine Voraussetzung für das Lesen und Schreiben. Dauert die Rekodierung zu lange, können sich Kinder am Ende des Erlesens eines Wortes nicht mehr an die Anfangslaute erinnern. Das Erlesen des Wortes als Ganzes kann nicht erfolgen. Zusätzlich ist bei diesem Defizit der Zugriff auf das semantische Lexikon beeinträchtigt (Lauth, 2014, S. 58).

Defizite in der seriellen Benennungsgeschwindigkeit: Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, nach dem Lesen eines Wortes schnell zum nächsten Wort wechseln zu können. Dabei ist es wichtig, dass beim Erlesen eines Wortes die abgespeicherten Wörter im «orthografischen Lexikon» aktiviert werden, was zur schnellen Wiedererkennung der Wörter beiträgt (Lauth, 2014, S. 59).

Defizite auf Wortebene: Ist der Leseprozess noch nicht automatisiert, braucht der Prozess der Umwandlung von Graphemen in Laute sehr viel Ressourcen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses. Nur wenn die geschaffene Lautsequenz einem Wort aus dem semantischen Lexikon zugeordnet werden kann, wird das gelesene Wort verstanden (Lenhard, Lenhard & Schneide, 2018, S. 19).

Defizite auf Satzebene: Das Wissen über den grammatikalischen Aufbau eines Satzes hat einen wesentlichen Einfluss auf das Leseverstehen. Neben der Abspeicherung der einzeln erlesenen Wörter in der phonologischen Schleife müssen die Leser:innen Hypothesen über die mögliche Struktur des Satzes erstellen. Diese Hypothesen müssen beim Weiterlesen je nach dem angepasst werden, was eine hohe Anforderung an die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses stellt. Umfassende syntaktische Fähigkeiten wirken sich positiv auf das Leseverstehen aus. Besonders Kinder mit Migrationshintergrund, mit weniger ausgeprägtem Wissen um die Syntax, zeigen schwächere Leistungen im Leseverstehen (Lenhard, Lenhard & Lenhard, 2017; Lenhard et al., 2018, S. 21).

Defizite auf Textebene: Wie in der Theorie der hierarchieniedrigen und hierarchiehoher Prozesse erwähnt, setzt Lesen Vorwissen (Satz- und Textstruktur, themenbezogenes Wissen) voraus. Geübte Leser:innen verfügen über ein Umfassendes Vorwissen. Sie können schnell lokalisieren, wo in einem Text die wesentlichen Informationen zu finden sind und gleichen die Inhalte mit ihrem eigenen Vorwissen ab. Ungeübten Leser:innen fällt dieser Prozess schwer und sie können logische Fehler in einem Text nicht immer erkennen (Lenhard et al., 2017, S. 22–23).

Weitere Faktoren, die zu einem Defizit im Bereich von Lese- und Rechtschreibung beitragen, sind eine Störung in der visuellen Verarbeitung, ein Defizit im allgemeinen Lernverhalten und fehlende Förderung in der Familie und Schule. Bei ausbleibender Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bleibt eine Verbesserung aus. Diese Kinder können auch im Unterricht von dem vorhandenen oder vereinfachten Übungsmaterial nicht profitieren, da sie aufgrund der reduzierten Geschwindigkeit weniger schriftliches Material verarbeiten können. Zusätzlich führt eine geringe Leseaktivität zu einem Defizit in der Erweiterung des Wortschatzes und dem Erwerb von Allgemeinwissen (Lauth, 2014, S. 60).

In Bezug auf die Theorie des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley wurden im deutschsprachigen Raum mehrheitlich umfassende Defizite im Bereich der phonologischen Schleife und der zentralen Exekutive nachgewiesen, dies im Zusammenhang mit einer kombinierten Schwäche im Bereich Lesen und Rechtschreibung (Brandenburg et al., 2013).

3. Voraussetzungen

3.1. Klassenzusammensetzung

Die praktische Durchführung dieser Arbeit wurde an einer QUIMS Schule in der Agglomeration der Stadt Zürich in zwei 6. Klassen durchgeführt. In den beiden Klassen ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund deutlich über 50%. Von 38 Kindern sprechen sieben Familien (~20%) ausschliesslich Deutsch zu Hause, in neunzehn Familien (50%) wird Deutsch und eine weitere Sprache gesprochen und bei den restlichen zwölf (~30%) gehört Deutsch nicht zur Familiensprache. Eines dieser Kinder ist erst vor einem Semester aus der Ukraine in die Schweiz gezogen. Aufgrund der engen Zusammenarbeit der beiden Klassenlehrpersonen arbeiten die beiden Klassen mit identischem Unterrichtsmaterial und werden anhand gleicher Lernzielkontrollen beurteilt. Anhand der geprüften Schulleistungen ist das Niveau beider Klassen vergleichbar. Neben sprachlichen und leistungsbezogenen Faktoren gibt es in beiden Klassen zwei Kinder mit AD(H)S und fünf Kinder mit nicht diagnostizierten Auffälligkeiten im

Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung, wobei ein Kind aus der Sonderschule reintegriert wurde. Zum Zeitpunkt der Durchführung haben vier Kinder den Vorbereitungskurs für das Gymnasium besucht. Weitere zwei Kinder zeigten überdurchschnittliche schulische Kompetenzen, haben jedoch bewusst auf die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium verzichtet.

3.2. Lesekompetenzen – ELFE II

Diese Arbeit untersucht die Frage, inwiefern das Leseverstehen durch den Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» verbessert werden kann, um den Kindern die Partizipation am Regelunterricht zu erleichtern. Um die Überprüfung der Fragestellung in die Praxis umzusetzen, mussten die Lesekompetenzen im Bereich «Leseverstehen» erfasst werden. Als standardisierter Diagnosetest, welcher die Leseflüssigkeit und das Leseverstehen auf Wort-, Satz- und Textebene untersucht (Lenhard et al., 2018, S. 13), wurde der ELFE II – Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler Version II, mit zwei 6. Klassen durchgeführt und ausgewertet.

3.2.1. Normierung in Deutschland

Der ELFE II ist ein im deutschsprachigen Raum etablierter Diagnosetest, welcher von der ersten bis siebten Klasse zu beliebigen Zeitpunkten durchgeführt werden kann. Er eignet sich zum Testen von ganzen Klassen bezüglich Leseverstehen. Die Normierung des Tests basiert auf Schüler:innen, welche in Deutschland beschult werden (Lenhard et al., 2018, S. 46). In Deutschland werden die Schüler:innen bis Ende 4. Klasse zusammen unterrichtet. Ab der 5. Klasse werden sie je nach schulischer Leistung in verschiedene Schultypen aufgeteilt. In der Schweiz wird diese Aufteilung in Niveauschulen erst nach der 6. Klasse durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Testdurchführung stimmt die Zusammensetzung einer typischen Klasse daher nicht mit jener in Deutschland überein. Trotz der Normierung an deutschen Schüler:innen wird der ELFE II in dieser Arbeit für die Bildung der Test- und Kontrollgruppe sowie der Einteilung in Niveaus verwendet.

3.2.2. Geschlechtereffekt

Im Bereich der Leseleistung gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Dies ist auch in den Ergebnissen des ELFE II sichtbar¹ Um den Unterschied der Geschlechter in dieser Arbeit zu berücksichtigen, werden in der Test- und Kontrollgruppe Mädchen und Knaben gleichermassen miteinbezogen (Lenhard et al., 2018, S. 53).

¹ Über alle Jahrgangsstufen hinweg beträgt die durch das Geschlecht aufgeklärte Varianz $n^2 = 0.007$ / Effektstärke von $d_{\text{Cohen}} = 0.17$ (Lenhard, Lenhard & Schneide, 2018, S. 53–54).

3.2.3. Effekt der Familiensprache

Der ELFE II geht bei der Normierung von einem Migrationsanteil von ca. 30% aus. Dieser Migrationsanteil ist in die Testschule höher. In beiden Klassen liegt der Migrationsanteil bei weit über 50%. Um den Einfluss der Familiensprache² zu messen, wurde sie bei der Normierung des Tests berücksichtigt. Die Ergebnisse weisen eine Leistungsschere auf, welche ab dem Ende der zweiten Klassenstufe signifikant ist. Der Einfluss der Familiensprache bleibt über die Jahre hinweg weitgehend konstant³. Bei sehr leistungsstarken Kindern wird der Unterschied zwischen den beiden Gruppen stetig kleiner. Betrachtet man die Gruppe der Kinder, welche zuhause eine Fremdsprache sprechen, genauer, zeigt die Auswertung des ELFE II ein differenziertes Bild. Kinder, welche zu Hause eine Fremdsprache und Deutsch sprechen, erreichen noch einen um 1.7 Punkte geringeren T-Wert. Kinder, welche zuhause überhaupt kein Deutsch sprechen, erreichen jedoch nur einen T-Wert, der im Schnitt ca. 4.7 Wertepunkte kleiner ist, als jener von Kindern aus rein deutschsprachigen Familien. Weiter haben Kinder, welche zuhause kein Deutsch sprechen, doppelt so häufig den kritischen T-Wert von 35 unterschritten. (Lenhard et al., 2018, S. 47–49). Die Wahrscheinlichkeit einer Unter- oder Überschätzung des Einflusses von Migrationshintergründen ist relativ hoch, weshalb der ELFE II eine ergänzende Normtabelle erstellt hat. Diese angepasste Auswertung für Kinder mit Migrationshintergrund sollte erst hinzugezogen werden, wenn die Werte unterhalb der Norm sind und sollten im Vergleich mit den regulären Normen ausgewertet werden (Lenhard et al., 2017, S. 12).

«Der Migrationshintergrund stellt hingegen keine Störung des individuellen Lernpotentials, sondern eine Umweltbedingung dar, welche sich von den Lernbedingungen der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet, aber neben spezifischen Nachteilen (z.B. im Durchschnitt schlechterer Sprachstand in Deutsch) unter Umständen auch Chancen bietet» (Lenhard et al., 2017, S. 11).

² Gruppe 1: Kinder, welche als Familiensprache ausschliesslich Deutsch sprechen. Gruppe 2: Kinder, bei welchen zuhause mindestens eine Fremdsprache gesprochen wird.

³ Über alle Jahrgangsstufen hinweg beträgt die durch die Familiensprache aufgeklärte Varianz $n^2=0.9\%$ / Effektstärke von $d_{\text{Cohen}} = 0.19\%$ (Lenhard et al., 2018)

3.2.4. Durchführung

Um die Objektivität des Tests zu gewährleisten, wird bei der Durchführung, Auswertung und Interpretation auf die genaue Testanweisung geachtet und erfolgt zeitgleich in beiden 6. Klassen. Der Test wird mit der ganzen Klasse gemeinsam als Gruppentest durchgeführt.

3.2.5. Ergebnisse

Anhand der Auswertung der T-Werte der gesamten Testleistung wurden die Test- und Kontrollgruppen gebildet. Die Gruppen bestehen jeweils aus acht Schüler:innen mit vergleichbaren T-Werten. Dabei sind jeweils zwei Kinder aus dem unterdurchschnittlichen Bereich, vier Kinder aus dem unteren Normbereich und zwei Kinder aus dem oberen Normbereich. Um die Leistungen der Schüler:innen möglichst vergleichbar zu machen, wurde bei der Auswahl der Kinder auf eine Durchmischung bezüglich der Geschlechter und einer vergleichbaren Situation bei der Familiensprache geachtet. Weiter wurden Schüler:innen, welche eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche, Verhaltensauffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich oder eine Diagnose AD(H)S, ASS oder erst kürzlich zugezogen sind, nicht mit einbezogen. Ebenfalls wurden überdurchschnittlich starke Leser:innen nicht in die Test- oder Kontrollgruppe einbezogen. In den Übungsphasen wurde beobachtet, dass diese Kinder die Funktion „Auswahl sprechen“ eher als Hindernis empfinden und lieber in ihrem eigenen Tempo und ihrer eigenen inneren Stimme die Texte lesen. Die Beobachtung wurde schon als Expertise-Umkehr-Effekt der CLT beschrieben (Rey & Nieding, 2010, S. 77), wodurch sich der Ausschluss dieser Schüler:innengruppe auch theoretisch begründen lässt.

T-Wert	Niveau		Testgruppe	Kontrollgruppe
30-40	Unterdurchschnittlich	Niveau 1	Kind1.1 (m) T-Wert: 37, gemischte Familiensprache	Kind, 2.1 (m) T-Wert: 35, gemischte Familiensprache
			Kind 1.2 (m) T-Wert: 38, gemischte Familiensprache	Kind 2.2 (f) T-Wert: 38, gemischte Familiensprache
40-50	Unterer Normbereich	Niveau 2	Kind 1.3 (f) T-Wert: 41, andere Familiensprache	Kind 2.3 (f) T-Wert: 40, gemischte Familiensprache
			Kind 1.4 (m) T-Wert: 43, gemischte Familiensprache	Kind 2.4 (f) T-Wert: 43, andere Familiensprache
			Kind 1.5 (f) T-Wert: 45, gemischte Familiensprache	Kind 2.5 (m) T-Wert: 44, andere Familiensprache
			Kind 1.6 (m) T-Wert: 48, gemischte Familiensprache	Kind 2.6 (m) T-Wert: 45, gemischte Familiensprache
50-60	Oberer Normbereich	Niveau 3	Kind 1.7 (f) T-Wert: 53, gemischte Familiensprache	Kind 2.7 (f) T-Wert: 54, gemischte Familiensprache
			Kind 1.8 (f) T-Wert: 57, gemischte Familiensprache	Kind 2.8 (m) T-Wert: 56, gemischte Familiensprache

3.3. Methodische Kompetenzen

3.3.1. Handhabung iPad

Die Schule legt grossen Wert auf den Umgang mit digitalen Medien und stellt allen Kindern ab der 1. Klasse ein persönliches iPad zur Verfügung. In den beiden 6. Klassen verfügen die Kinder über ein iPad der 9. Generation mit der Softwareversion 17. Die Geräte werden laufend auf den neuesten Stand gebracht. Da die iPads täglich zum Einsatz kommen, sind die Kinder beider Klasse im Umgang geübt. Alle Kinder können Dateien per Airdrop senden und empfangen, Dateien auf dem Gerät ablegen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder öffnen, was für die Durchführungsphase grundlegende Fähigkeiten sind.

3.3.2. Funktion «Auswahl sprechen»

Bei allen Geräten gibt es die vorinstallierte Funktion „Auswahl sprechen“. Es handelt sich hierbei um eine integrierte Bedienungshilfe der iOS-Geräte und kann von der anwenden Person aktiviert werden. Sie ist unter den Einstellungen – Bedienungshilfen - Gesprochene Inhalte abgespeichert. Durch die Funktion «Auswahl sprechen» können markierte Texte vorgelesen werden. Hierbei lässt sich das Tempo und die Sprechstimme benutzerdefiniert einstellen. Zusätzlich bietet die Funktion die Möglichkeit, sich die aktuell gelesenen Wörter und Sätze farblich zu markieren. Mit der integrierten Funktion „Auswahl sprechen“ haben einzelne Schüler:innen bereits Erfahrungen gesammelt. Vor der praktischen Durchführung wurde bei allen Kindern der Testgruppe die Funktion mit der passenden Geschwindigkeit und Markierung von Satz und Wort eingerichtet. Zum Zeitpunkt der Durchführung konnten alle acht Kinder der Testgruppe die Funktion selbstständig starten.

4. Präzisierte Fragestellung

Aus den theoretischen Grundlagen kann abgeleitet werden, dass die Theorien des Arbeitsgedächtnisses und der CLT eng zusammenhängen und aufeinander aufbauen. Ebenfalls lassen sich Parallelen zum Leseprozess erkennen und sollen daher in der Fragestellung berücksichtigt werden und dem Aufbau der weiteren Forschungsarbeit als Grundlage dienen. Die zu Beginn aufgestellte Fragestellung lässt sich folgendermassen präzisieren:

Hat die Funktion «Auswahl sprechen» eines iPads einen Einfluss auf Schüler:innen im Regelunterricht in Bezug auf das Leseverstehen von Sachtexten?

Aus dieser Fragestellung und der theoretischen Grundlage lassen sich zwei Hypothesen ableiten:

- 1) Die Testgruppe, welche die Lesetexte mit der Funktion «Auswahl sprechen» bearbeitet, schliesst bei der praktischen Durchführung besser ab als die Kontrollgruppe, welche die Funktion nicht verwenden darf.
- 2) Die Schüler:innen der Testgruppe mit unterdurchschnittlichen Lesekompetenzen zeigen eine stärkere Verbesserung im Leseverstehen, als die vergleichbaren Schüler:innen der Kontrollgruppe.

Falls beide Hypothesen positiv beantwortet werden, kann die Funktion «Auswahl sprechen» als assistive Technologie im Regelunterricht bei allen Schüler:innen zum besseren Verständnis von Sachtexten beitragen. Wenn nur die zweite Hypothese zutrifft, kann abgeleitet werden, dass diese Technologie vor allem den leseschwachen Schüler:innen die Partizipation am Unterricht erleichtert und diese somit unterstützt. Die Fragestellung und die daraus abgeleiteten Hypothesen werden in einer praktischen Durchführung in einer Regelschule überprüft. In den Kapitel 5 und 6 wird der Ablauf der Durchführung und die Methodik detailliert beschrieben.

5. Didaktik und Materialien

5.1. Ablauf der Durchführungsphase

Phasen	Inhalt
Vorbereitungsphase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung ELFE II 2. Bildung der Test- und Kontrollgruppe aufgrund der Testergebnisse und Einteilung in drei Niveaustufen. 3. Schulung der Schüler:innen in Handhabung der Funktion «Auswahl sprechen»
Durchführungsphase	<p>Pretest: Test- und Kontrollgruppe lesen ohne Funktion «Auswahl sprechen».</p>
	<p>6 Sachtexte im Regelunterricht mit Frageblatt und schriftlicher Befragung der Testgruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test 1: Sexualkunde - Test 2: Sexualkunde - Test 3: Sexualkunde - Test 4: Sexualkunde - Test 5: Biografie - Test 6: Himmelskörper
	<p>Posttest</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posttest 1: Testgruppe lesen mit Funktion «Auswahl sprechen», Kontrollgruppe lesen ohne Funktion «Auswahl sprechen». - Posttest 2: Testgruppe und Kontrollgruppe lesen ohne Funktion «Auswahl sprechen».
Abschlussphase	<p>Interview</p> <p>Durchführung Interview mit beiden Lehrpersonen</p>

Beim Start der Durchführungsphase konnten alle Schüler:innen der Testgruppe die Funktion «Auswahl sprechen» selbstständig aktivieren. Sie wussten, dass sie an einer Untersuchung teilnehmen. Details über den Inhalt der Untersuchung waren ihnen nicht bekannt. Durch diese

Vorkehrungen wurde versucht, mögliche Störfaktoren zu Beginn der praktischen Durchführung zu minimieren.

Die Durchführungsphase startete mit einem Pretest. Es handelt sich hierbei um einen Sachtext über eine Erfindung. Im Anschluss an das Lesen des Textes mussten die Schüler:innen sechs Fragen beantworten. Dieser Text wurde von der Test- und der Kontrollgruppe ohne die Verwendung der Funktion «Auswahl sprechen» gelesen. Die Antworten auf die Fragen wurden im Anschluss gesichtet, korrigiert und bewertet. Die erreichte Punktzahl wurde in das Verhältnis zur Maximalpunktzahl gesetzt und als Prozentwert ausgewiesen.

Im Anschluss an den Pretest erhielten die Schüler:innen über den Zeitraum von drei Monaten mehrere Sachtexte, welche sie im regulären Unterricht lesen und bearbeiten mussten. Die Texte sind Bestandteil des Unterrichts im Fach Deutsch und Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG) und wurden inhaltlich nicht vereinfacht. Die Darstellungsform wurde bei einigen Texten so verändert, dass die Funktion «Auswahl sprechen» angewendet werden kann. Die Texte sind als PDF auf dem digitalen Klassenordner abgespeichert und stehen dort allen Schüler:innen zur Verfügung. Während den betroffenen sechs Lektionen hat die Klassenlehrperson die Leitung des Unterrichts und erteilt den Arbeitsauftrag der ganzen Klasse. Die Schüler:innen müssen in Einzelarbeit den Text lesen und inhaltliche Fragen zum Text beantworten. Die Testgruppe erhält die gleichen Texte mit dem mündlichen Hinweis, bei diesem Text die Funktion «Auswahl sprechen» zu verwenden. Alle Unterrichtsmaterialien der Test- und Kontrollgruppe werden nach der Bearbeitung eingesammelt, gesichtet, korrigiert und bewertet. Die erreichte Punktzahl wird im Verhältnis zur Maximalpunktzahl gesetzt und als Prozentwert ausgewiesen. Die Schüler:innen der Testgruppe werden zur erlebten Arbeitsphase und ihren Erfahrungen zur Funktion «Auswahl sprechen» befragt. Die Umfrage wurde mit der Software «Limesurvey» erstellt und durchgeführt.

Im Abschluss an die dreimonatige Durchführungsphase erhielten die Schüler:innen der Test- und Kontrollgruppe jeweils zwei Posttests. Die Texte dieser Tests sind im Inhalt (Erfindung) und dem Niveau mit dem Pretest vergleichbar. Die sechs Fragen, welche nach dem Lesen zu beantworten sind, sind mit jenen des Pretests identisch. Der erste Pretest wird von der Test- und Kontrollgruppe ohne Funktion «Auswahl sprechen» gelesen. Der zweite Posttest wird von der Testgruppe mit der Funktion «Auswahl sprechen» gelesen, die Kontrollgruppe bearbeitet den Text ohne Hilfsmittel. Die Antworten auf die Fragen werden im Anschluss gesichtet, korrigiert und bewertet. Die erreichte Punktzahl wird in das Verhältnis zur Maximalpunktzahl gesetzt und als Prozentwert ausgewiesen.

5.2. Befragung der Schüler:innen

Den Abschluss jeder praktischen Durchführung bildet ein Fragebogen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Auf ein Interview mit den Schüler:innen wurde bewusst verzichtet, um die Befragung anonym zu gestalten. Der Fragebogen wurde mit den Kindern der Testgruppe durchgeführt und fragt den Umgang mit der Funktion „Auswahl sprechen“ ab. Die Antwortmöglichkeiten bestehen aus dichotomen (vier Abstufungen) oder polytomen Skalen, um eine Vergleichbarkeit der Antworten möglichst einfach zu gestalten. Die Fragen setzen sich aus Einschätzungsfragen, Bewertungsfragen, Stimmungsfragen und Absichtsfragen zusammen, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Den Abschluss bildet eine offene Frage, um den Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, noch nicht abgefragte Sachverhalte anzumerken (Scholl, 2015, S. 59–170). Bei der Erstellung des Fragebogens wurde auf eine einfache Sprache Wert gelegt. So wurde die Funktion «Auswahl sprechen» als Vorlesefunktion bezeichnet, da sie im Unterricht so benannt wurde. Die Bedeutung der Antwortmöglichkeiten wurde mit den Kindern im Vorfeld thematisiert. Um die Verständlichkeit des Fragebogens zu überprüfen, wurde er im Vorfeld mit Schüler:innen durchgeführt, welche eine ähnliche Lesekompetenz verfügen wie jene der Testgruppe.

Im Fragebogen wurden die Schüler:innen konkret um ihre Einschätzungen zu folgenden Themenfeldern gebeten:

- Wie wurde die Nutzung der Vorlesefunktion beim gelesenen Text empfunden. (Dichotome Skala)
- Konnte die Vorlesefunktion selbst gestartet werden? (Polytome Skala)
- Hat die Vorlesefunktion beim Verstehen des Textes geholfen? (Dichotome Skala)
- Habe ich die Vorlesefunktion gerne benutzt? (Dichotome Skala)
- Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt. (Polytome Skala)
- Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen. (Dichotome Skala)
- Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren. (Polytome Skala)

Die Umfrage ist mit der Software «Limesurvey» erstellt. Die Schüler:innen bearbeiteten die Fragen jeweils selbstständig auf ihrem iPad. Bei Fragen oder Unklarheiten konnten sie sich jederzeit an die umfrageleitende Person wenden.

5.3. Interview mit Lehrpersonen

Die Befragung der beiden Klassenlehrpersonen fand nach dem Abschluss der praktischen Durchführung als persönliches Interview statt. Das Interview wurde als halbstrukturiertes Interview mit einem Leitfaden durchgeführt und erlaubte eine offene Beantwortung der Fragen (Döring & Bortz, 2016, S. 358). Trotz des gleichen Fragekatalogs erlaubt das Leitfadeninterview, spontan auf Äusserungen einzugehen und allenfalls die Reihenfolge der Fragen zu ändern. Die Interviews wurden einzeln durchgeführt, aufgenommen und im Anschluss transkribiert. Die Transkripte und die Kodierung der Interviews werden mit Hilfe der Software MAXQDA erstellt. Notizen über den genauen Zeitpunkt und die Räumlichkeiten, die Atmosphäre während des Gesprächs, einen kurzen Beschrieb über die interviewte Person dienen als zusätzliche Hilfe bei der Interpretation. Im Interview wurden beide Lehrpersonen nach ihrer allgemeinen Meinung, dem empfundenen Arbeitsaufwand und ihren Gedanken in Verbindung mit Inklusion. Der gesamte Fragenkatalog ist im Anhang(13.3 Interviewfragen) ersichtlich.

6. Methodik der Evaluation

6.1. Allgemein

Um die Wirksamkeit der Funktion „Auswahl sprechen“ und eine damit verbundene Auswirkung auf das Leseverstehen zu untersuchen, wurden die Test- und die Kontrollgruppe auf zwei verschiedenen Ebenen beobachtet. Die ausgewerteten Arbeitsblätter der Test- und Kontrollgruppe und die Daten der Befragung der Testgruppe dienen der Einschätzung der Hypothesen. Durch die Interviews mit den Lehrpersonen ist eine Beurteilung der Einsetzbarkeit der Funktion «Auswahl sprechen» im Regelunterricht möglich. Die drei Bereiche der Datenerhebung werden im Folgenden beschrieben.

6.2. Schüler:innen-Daten

6.2.1. Daten Leseverstehen

Die Bildung der Test- und Kontrollgruppe basiert auf der ELFE II Lesediagnostik. Beide Gruppen bestehen aus acht Schüler:innen mit vergleichbaren Leseleistungen. Die Gruppen sind jeweils in drei Untergruppen nach dem Leseniveau nach ELFE II eingeteilt. Detaillierte Informationen zu Test- und Kontrollgruppenzusammensetzung finden sich im Kapitel 3.2.5 Ergebnisse. Die Überprüfung der Einteilung von Test- und Kontrollgruppe soll in einem Pretest gezeigt werden. Dieser Test wird ohne die Funktion «Auswahl sprechen» bearbeitet und lässt einen Vergleich der Leistungen zu.

Um die Fragestellung und die beiden Hypothesen zu überprüfen, werden folgende Daten verglichen:

In einem ersten Schritt wird die allgemeine Auswirkung der Funktion «Auswahl sprechen» auf die Testgruppe untersucht. Es werden die Mittelwerte von Test- und Kontrollgruppe unter Einbezug der Standardabweichung einer Stichprobe über alle sechs Testzeitpunkte verglichen. Bei Auffälligkeiten in den Testergebnissen ist eine detailliertere Untersuchung der jeweiligen Daten notwendig. Allenfalls werden sie von der weiteren Analyse ausgeschlossen, um eindeutigere Aussagen machen zu können. Ein Vergleich der Leistungen der verschiedenen Niveaus lässt eine Untersuchung der Auswirkung der Funktion «Auswahl sprechen» auf die unterschiedlichen Leseniveaus zu. Hierzu werden die identischen Niveaus von Test- und Kontrollgruppe nebeneinandergestellt. Auch in dieser Analyse ist eine genauere Betrachtung der Auffälligkeiten wichtig. Abschliessend erfolgt die Analyse der beiden Posttests. Um die Vergleichbarkeit der Schwierigkeit beider Tests bestätigen zu können, werden die Daten der

Kontrollgruppe von beiden Posttests verglichen. Den Posttest_V hat die Testgruppe mit der Funktion «Auswahl sprechen» bearbeitet, den Posttest_L ohne die Funktion. Die Daten der Testgruppe von Posttest_V und Posttest_L werden unter Einbezug des Niveaus verglichen und eingeschätzt. Bei Auffälligkeiten erfolgt eine genauere Untersuchung der entsprechenden Daten.

Um die Daten visuell erfassen zu können, sind je nach Fokus der Untersuchung verschieden dargestellt (Boxplot-Diagramm und Mittelwert mit Standardabweichung). In einem Boxplot sind die Resultate der einzelnen Gruppen mit einem Minimum, Maximum und dem Median visuell dargestellt. Ausreisser sind durch Punkte dargestellt und die jeweiligen Mittelwerte als X innerhalb der Box angezeigt. Die Box deckt die Werte zwischen der 25% und 75% Quantile ab („Box-Plot“, 2023). Zur Berechnung der Standardabweichung dient die Excel-Funktion STABW.S, welche die Daten als Stichprobe behandelt (Microsoft-Support, 2024).

6.2.2. Befragung der Schüler:innen

Für die Auswertung der entstandenen Daten wurde das Programm «Limesurvey» verwendet. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Umfragen herstellen zu können wurden die Umfragewerte in eine Exceltabelle übertragen und in Zahlencodes umgewandelt. Für die dichotomen Skalen dienen die Zahlencodes -2 bis +2, für die polytomen Skalen die Zahlencodes -1 oder +1. Die Zahlencodes ermöglichen Vergleiche zwischen der Gesamtbewertung der einzelnen Umfragen oder das Erstellen einer Übersicht über alle Antworten eines Kindes. Die Auswertung der polytome und dichotome bewertbaren Fragen erfolgt in einem ersten Schritt einzeln, da die Skalen aufgrund der unterschiedlichen Wertevergaben nicht direkt vergleichbar sind. Um die allgemeine Einstellung der Schüler:innen gegenüber der Funktion «Auswahl sprechen» zu untersuchen, werden alle Daten der sechs Befragungszeitpunkte nach Frage aufgeschlüsselt und der Mittelwert der gegebenen Antworten aufgezeigt. Bei Auffälligkeiten folgt eine genaue Betrachtung der Daten und ihres Einflusses auf die Gesamtbewertung der Schüler:innen. In einem nächsten Schritt werden die Daten der Niveaugruppen miteinander verglichen. Ziel ist es, herauszufinden ob eine Niveaugruppe die Funktion «Auswahl sprechen» deutlich anders beurteilt.

6.2.3. Vergleich der Befragung und Schüler:innen-Daten

Um die Daten der Befragung und der sechs Lesetests vergleichen zu können, werden die Werte der Testgruppe in der Niveaueinteilung verglichen. Ziel war es, mögliche Auffälligkeiten zwischen den Antworten der Schüler:innen und den erbrachten Testleistungen zu erkennen. Dieser Vergleich war nur mit den Daten der Testgruppe möglich, da die Kontrollgruppe an den Befragungen nicht teilgenommen hat.

6.3. Interview der Lehrpersonen

Die Kodierung beider Interviews basiert auf dem gleichen Codesystem, um eine Vergleichbarkeit der Aussagen beider Lehrpersonen herzustellen. Das Codesystem besteht aus möglichst für sich sprechenden Codes. Durch eine Zuordnung der Codes zu den einzelnen Textstellen im Interview entsteht eine Verbindung der Inhalte. (Döring & Bortz, 2016, S. 605).

In einem ersten Schritt werden die Interviews einzeln durchgelesen und erste mögliche Codes in das Codesystem eingetragen. Weitere Durchgänge reichen das Codesystem zunehmend an. Bei diesem Prozess bilden die Fragestellung und das zu Beginn dieser Arbeit formulierte Ziel die Grundlage, um die Aussagen der Lehrpersonen daraufhin prüfen zu können. Bei der Analyse ergeben sich somit folgende Schwerpunkte:

- Wie ist die allgemeine Haltung der Lehrpersonen gegenüber der Funktion «Auswahl sprechen» als assistive Technologie im Regelunterricht?
- Sehen die Lehrpersonen Chancen und Risiken im Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen»?
- Was sind die Gedanken über die Funktion «Auswahl sprechen» im Zusammenhang mit Inklusion?
- Wie ist die beobachtete Reaktion der Schüler:innen auf die Funktion «Auswahl sprechen»?
- Wie kann die Funktion «Auswahl sprechen» im Unterricht konkret eingesetzt werden?

6.4. Methodenkritik

6.4.1. Allgemein

Die vorliegende Arbeit wurde von mir als SHP der beiden untersuchten 6. Klassen geschrieben. Beide Klassen sind seit Beginn der 4. Klasse von mir als SHP unterstützt worden. Da mein persönlicher Arbeitsstil integrativ im Klassenzimmer stattfindet und ich mich darum bemühe, mit allen Schüler:innen der Klasse zusammenzuarbeiten und eine positive Schüler:innen-Lehrperson-Beziehung bewusst pflege, ist eine eigene Involviertheit nicht vollständig auszuschließen. Neben der langjährigen Beziehung zu den Kindern der Klassen ist das Arbeitsverhältnis in unserem Unterrichtsteam sehr positiv. Beide Klassenlehrerinnen und ich als SHP investieren viel Zeit in die gemeinsame Planung des Unterrichts. Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander. Neben dieser beruflichen Beziehung haben wir auch im Privaten einen freundschaftlichen Umgang. Wie genau die persönliche Involviertheit den Forschungsaufbau beeinflusst haben könnte und welche anderen Einflussfaktoren es hätte geben können, wird

in den folgenden Unterkapiteln detailliert beschrieben. Ein persönliches Interesse, die Fragestellung positiv beantworten zu können, kann jedoch ausgeschlossen werden, da das Bestehen dieser Arbeit nicht davon abhängig gemacht wird.

6.4.2. Pre- und Posttest

Die Pre- und Posttests wurden vor der Durchführungsphase erstellt. Zu Beginn der Arbeit waren jeweils ein Pre- und ein Posttest geplant. Der Pretest soll ohne die Funktion «Auswahl sprechen» gelesen und bearbeitet werden, der Posttest mit der Funktion. Im Verlauf der Durchführungsphase zeigte sich, dass es einen weiteren Posttest braucht, um die Wirkung der Funktion «Auswahl sprechen» messen zu können. Es folgte die Erarbeitung eines weiteren Posttests, welcher im Anschluss an die Durchführungsphase von der Test- und Kontrollgruppe ohne die Funktion «Auswahl sprechen» gelesen und bearbeitet werden soll. Alle drei Texte der Pre- und Posttests weisen einen ähnlichen Inhalt und Schwierigkeitsgrad auf, auch die Textlänge und das Layout ist nahezu identisch. Trotz der bewussten Auswahl der Texte ist ein Unterschied im Anspruch nicht auszuschliessen. Hinzu kommt der individuelle Wissensstand der Kinder aus der Test- und Kontrollgruppe. Wie in der Theorie erwähnt, hängt der ganze Leseprozess stark vom individuellen Wissen der lesenden Person ab und kann daher einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse der Pre- und Posttests haben (Lenhard, 2019). Um diesen Störfaktor möglichst auszuschliessen, ist die grobe Thematik der drei Texte identisch und handelt von verschiedenen Erfindungen und den Personen, welche diese Erfindungen von der Idee bis zum Erfolg getragen haben. Das Detailwissen über die einzelnen Erfindungen ist jedoch bei allen Kindern unterschiedlich.

Bei der Auswertung der drei Tests wurden die Antworten der Schüler:innen nach richtig oder falsch korrigiert. Die Fragen zielten jeweils auf eine konkrete Information aus dem Lesetext ab, konnten jedoch frei beantwortet werden. Die Antworten der Schüler:innen waren häufig klar zu deuten. Einige Antworten liessen durch ihre unklaren Formulierungen einen Spielraum in der Bewertung offen. Eine Verständnisüberprüfung mit vorgegeben Antwortmöglichkeiten (Multiple- oder Singlechoice) hätte dem entgegengewirkt. Es wurde jedoch bewusst darauf verzichtet, um den Schüler:innen keine Möglichkeit zum Erraten der richtigen Antwort zu geben.

6.4.3. Tests der Durchführungsphase

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» im Regelunterricht einer regulären Primarschule zu untersuchen. Um dies zu bewerkstelligen, wurden die Texte für die sechs Durchführungszeitpunkte aus der tatsächlichen Unterrichtsplanung der beiden Klassenlehrpersonen verwendet. Das Niveau der Texte und die darauffolgenden Fragen blieben unverändert. Dieses Vorgehen erlaubt es, den Einsatz im Regelunterricht zu untersuchen, bringt jedoch Störfaktoren mit sich, welche die Ergebnisse beeinflussen könnten. Wie schon

bei den Pre- und Posttests spielt das individuelle Vorwissen der Schüler:innen eine Rolle auf die Testergebnisse und wird hier noch verstärkt, da die thematischen Inhalte diverser sind. Im Vergleich zu den bewusst konstruierten Pre- und Posttests sind die sechs Texte der Durchführungsphase in ihrem Niveau und die jeweils anschliessenden Fragen vergleichbar. Es sind jedoch keine für sich alleinstehenden Texte, sondern sind Teil einer ganzen Unterrichtssequenz.

Die Durchführungsphase findet im zweiten Semester der 6. Klasse über einen Zeitraum von drei Monaten statt. Der Pretest wurde vor den Sportferien durchgeführt, die sechs Testzeitpunkte fanden nach den Sportferien bis zu den Frühlingsferien statt. Die beiden Posttest fanden zwei Wochen nach den Frühlingsferien statt. Es ist nicht auszuschliessen, dass die beiden Posttests durch den späten Testzeitpunkt im Schuljahr von der Stimmung der Schüler:innen beeinflusst worden sind. Die beiden Klassen befanden sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Abschlusslager und waren im Unterricht mit dem Abschliessen der Primarschulzeit beschäftigt. Als letzter Punkt und möglicher Störfaktor sind die nicht ganz regelmässigen Testzeitpunkte und kurzfristigen Änderungen in der Planung zu erwähnen. Im Regelunterricht kam es aufgrund von Krankheitsfällen zu Änderungen und die geplanten Testsequenzen mussten kurzfristig verschoben werden. Auch hier ist ein Einfluss auf die Ergebnisse nicht auszuschliessen. Zur Durchführung lässt sich abschliessend und allgemein sagen, dass es im Setting der Regelschule nicht möglich ist, eine Umgebung zu schaffen, in der die Durchführung einer Forschungsarbeit ohne eine grosse Zahl von Störfaktoren möglich ist. Zu viele Personen sind im System Schule involviert und die fachlichen Inhalte sind divers. Bei der Durchführung und Auswertung können nicht alle Störfaktoren beseitigt werden, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden muss.

6.4.4. Befragung der Schüler:innen

Um die Befragung der Schüler:innen vom persönlichen Einfluss der testleitenden Person zu trennen, wird eine schriftliche Befragung mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten durchgeführt. Durch die Schriftlichkeit sollen die Schüler:innen sich eher getrauen, auch negative Meinungen zur Funktion «Auswahl sprechen» zu äussern.

Bei einer schriftlichen Befragung kann jedoch nicht zeitnah auf die Antworten der Kinder eingegangen werden. Ebenfalls ist es nicht möglich die allgemeine Stimmung eines Kindes zum Befragungszeitpunkt einzuordnen und ob sich dies in der Beantwortung der Fragen zeigt. In dieser Arbeit dienen Beobachtungsnotizen als Einordnung der Antworten.

Bei der Erstellung der Umfrage wurden zwei verschiedene Skalen benutzt (dichotom und polytom). Dies führt bei der Auswertung zu zwei nicht direkt vergleichbaren Werten und muss speziell berücksichtigt werden.

6.4.5. Interview mit Lehrpersonen

Das Interview wurde mit jeder Klassenlehrperson einzeln durchgeführt, um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschliessen. Wie einleitend erwähnt, ist die Beziehung von Lehrpersonen und SHP positiv, was sich positiv oder negativ auf das Interview auswirken kann.

«Die Verbindlichkeit der Interviewsituation hat die Kehrseite der geringen Anonymität, sodass bei heiklen oder sensiblen Fragen das Risiko unehrlicher Antworten besteht»(Scholl, 2015, S. 59).

Da die allgemeine Arbeitsatmosphäre von einer wertschätzenden und kritikfähigen Haltung geprägt ist, ist davon auszugehen, dass sich dies auch im Interview zeigt.

7. Dokumentation der Durchführung

7.1. Beobachtungen

Im Folgenden werden die einzelnen Tests vorgestellt und zentrale Beobachtungen der Durchführung aufgezeigt. Die Beobachtungen ermöglichen eine Einordnung der Resultate in den erlebten Schulalltag.

7.1.1. Pretest

Alle acht Schüler:innen der Test- und Kontrollgruppe haben den Pretest bearbeitet. Beide Gruppen haben den Text lesend erschlossen und die Fragen im Anschluss auf der Grundlage der Textinhalte beantwortet. Die Durchführung fand als Teil der freien Arbeitsphase zu Beginn des Schultags statt. In dieser Arbeitsphase gehen alle Schüler:innen eigenen Aufgaben nach. Die Test- und Kontrollgruppe konnte den Pretest in einer ruhigen Atmosphäre lösen.

Beobachtungen:

- Kind 2.6 hat ein Fingergelenk gebrochen. Das Ausfüllen des Pretests hat die SHP übernommen. Das Kind diktierte die Lösungen, welche wortwörtlich notiert wurden.
- Kind 1.1, Kind 1.4, Kind 2.2, Kind 2.3 haben beim Test Fragen zum Inhalt gestellt. Sie wurden dazu ermutigt, die Fragen nach bestem Wissen zu beantworten.
- Kind 2.4: Hat bei der Abgabe zwei Fragen nicht beantwortet. Nach Hinweis der Testleitung hat es beide Fragen beantwortet und das Blatt vollständig gelöst abgegeben.

7.1.2. Durchführung Lesetexte mit Befragung

Durch die Vorbereitungsphase haben die Schüler:innen der Testgruppe die Funktion «Auswahl sprechen» von Beginn an selbstständig starten können. Von der ersten Durchführung an war der Ablauf für alle verständlich und hat für die gesamte Testphase ohne Komplikationen funktioniert.

7.1.2.1. Test 1-4

Die ersten drei Lesetexte sind Teil des regulären NMG-Unterrichts der beiden 6. Klassen. Die Klassen starteten nach den Sportferien mit dem zweiten Block der Sexualkunde. Die Inhalte der vier ersten Texte sind «Geschlechtsverkehr», «Verhütung», «Schwangerschaft» und «Geburt» und stammen aus dem Lehrmittel «Liebe, Freundschaft, Sexualität» des elk Verlag (Aschwanden, 2015). Um die Funktion «Auswahl sprechen» aktivieren zu können, wurden diese Texte in ein PDF umgewandelt. Alle Schüler:innen der beiden Klassen haben die Fachtexte auf ihrem iPad gelesen, die Testgruppe nutzte die Funktion «Auswahl sprechen». Die

anschliessenden Arbeitsblätter mit Fragen zum gelesenen Inhalt wurden in Papierform bearbeitet.

Beobachtungen Test 1: 10 Uhr, an der Wandtafel steht eine Auflistung der To Dos für die aktuelle Lektion. Die Kinder gehen im eigenen Arbeitstempo durch die aufgelisteten Arbeitsschritte. Es kam zu Unruhen, da die Klassenlehrperson schon früher die Texte im Unterricht behandelt als ursprünglich besprochen. Nach einigen Minuten konnten alle Kinder der Klasse mit dem Arbeiten beginnen und die Testgruppe konnte die Funktion «Auswahl sprechen» ohne weitere Zwischenfälle anwenden. Kind 1.4 und 1.8 meldeten, dass der Text abgehackt vorgelesen wurde. Kind 1.2 geht sehr selbstständig durch die Aufträge, was nicht der sonst eher unkonzentrierten Arbeitsweise des Kindes entspricht.

Beobachtungen Test 2: 10 Uhr, Kind 1.6 wurde mit dem Bearbeiten des Textes nicht rechtzeitig fertig und hat das Aufgabenblatt nach einer 5-Minuten-Pause in der nächsten Lektion fertig bearbeitet. Alle anderen Schüler:innen haben den Lesetext und das Aufgabenblatt selbstständig bearbeitet und am Ende der Stunde fertig abgegeben.

Beobachtungen Test 3: 10 Uhr, alle Kinder beider Klassen starten selbstständig mit dem Lesen, die Testgruppe startet die Funktion «Auswahl sprechen» nach einem mündlichen Hinweis. Die Motivation ist während dieser Unterrichtslektion unterschiedlich. Kind 1.7 wirkt unmotiviert (verdrehen die Augen und braucht länger als die anderen Kinder, bis das iPad bereit ist). Kind 1.2 wirkt motiviert und bearbeitet den ganzen Auftrag in einer untypisch schnellen und konzentrierten Arbeitsweise.

Beobachtungen Test 4: 10 Uhr, die Durchführung des Tests 4 kann ohne Komplikationen und mit einer hohen Selbstständigkeit aller Schüler:innen bearbeitet werden. Eine Schülerin der Klasse 6d fragt um die Erlaubnis, die Funktion «Auswahl sprechen» ebenfalls verwenden zu dürfen. Da sie nicht Teil der Kontrollgruppe ist und angepasste Lernziele im Fach Deutsch hat, erhält sie die Erlaubnis. Die Daten dieser Schülerin werden nicht in diese Arbeit miteinbezogen.

7.1.2.2. Test 5

Dieser Text findet im regulären Deutschunterricht statt und handelt von der Biografie der Autorin Cornelia Funke, welche auf ihrer Homepage abrufbar ist (Funke, 2024). Alle Schüler:innen der beiden Klassen lesen den Text auf ihren iPads. Im Anschluss bearbeiten sie ein Frageblatt über die Autorin, welches von der Lehrperson erstellt wurde.

Beobachtungen:

- Kind 1.7 startet die Funktion «Auswahl sprechen» speditiv und ohne negativen Kommentar, geht während des Arbeitens aufs WC, kommt nach ca. 10 Minuten wieder und beendet das Frageblatt.
- Kind 1.5 hat Probleme beim Markieren des ganzen Textes und liest/hört den Text in einzelnen Abschnitten. Nach jedem Abschnitt schaut es kurz ins Leere, bevor es den nächsten Abschnitt startet.
- Kind 1.6: «Ich hasse die Funktion», startet dann jedoch ohne grosse Ermunterungen seitens der Testleitung den Vorleseprozess.
- Drei Kinder der Klasse 6e äussern den Wunsch, ebenfalls mit der Funktion arbeiten zu dürfen. Bei den drei Schüler:innen handelt es sich um ein Kind aus der Kontrollgruppe, ein Kind mit diagnostizierter LRS und ein erst kürzlich eingewandertes Kind aus der Ukraine mit noch geringen Deutschkenntnissen. Die beiden Kinder, welche nicht in der Kontrollgruppe sind, erhalten die Erlaubnis, die Funktion «Auswahl sprechen» zu benutzen.
- Kind 1.2 und 2.4 sind zum Testzeitpunkt krank.

7.1.2.3. Test 6

Der letzte Test der Durchführungsphase ist ein Leseverstehen über den Mond aus dem Lehrmittel Lesesprünge des elk Verlag (Wild, 2014). Der Text wurde in ein PDF umgewandelt. Alle Kinder der beiden Klassen lesen den Text digital und beantworten die Fragen auf einem beiliegenden Arbeitsblatt in Papierform.

Beobachtungen:

- Kind 1.2 äussert seine Freude darüber, die Funktion anwenden zu dürfen und macht sich an die Arbeit.
- Kind 1.6 äussert erneut, dass es keine Lust auf die Funktion hat, bearbeitet den Lesetext dennoch mit der Funktion «Auswahl sprechen».
- Kind 1.4 will den Text lieber ohne die Funktion «Auswahl sprechen» lesen, bearbeitet den Lesetext dann doch wie gewünscht mit der Funktion.
- Kind 1.5 ist während des Testzeitpunkts krank.

7.1.3. Posttest

Den Abschluss der dreimonatigen Durchführungsphase bildeten zwei verschiedene Posttests. Die Test- und Kontrollgruppe erhielten einen Posttest (Posttest_V), welcher von der Testgruppe mit der Funktion «Auswahl sprechen» erlesen, während die Kontrollgruppe ohne Hilfsmittel lesen musste. Der zweite Posttest (Posttest_L) wurde von beiden Gruppen ohne die Funktion «Auswahl sprechen» bearbeitet.

Zum Testzeitpunkt waren die beiden Klassen am Schreiben einer Abschlusszeitung. Die Schüler:innen befanden sich nicht wie sonst üblich an ihren normalen Arbeitsplätzen im Schulzimmer. Die beiden Posttests wurden deshalb nicht in den Klassenzimmern, sondern in dem ruhigeren Gruppenraum geschrieben. Aus Beobachtungen und Äusserungen seitens der Schüler:innen war die Motivation, den Posttest zu bearbeiten geringer, als bei den anderen Tests im Rahmen dieser Arbeit.

Beobachtungen Posttest_V:

- Kind 2.2 hat mehrmals über die richtige Beantwortung der Fragen Unsicherheiten geäußert. Es wurde jeweils ermuntert, die Fragen so gut wie möglich zu beantworten.
- Kind 1.2 und 1.6 wirken sehr motiviert und beginnen sogleich mit der Bearbeitung des Tests.
- Kind 1.3 äusserte, dass es die Funktion nicht gerne benutzt und denkt, dass es die Texte besser verstehen würde ohne die Funktion. Dies ist die erste Äusserung des Kindes während der ganzen Durchführungsphase.

Beobachtungen Posttest_L: Alle Kinder bearbeiten den Test selbstständig. Kind 1.2 und 1.8 fragen nach, ob sie den Text mit der Funktion «Auswahl sprechen» lesen sollen.

7.2. Fragebogen Schüler:innen

Die Testgruppe füllte den Fragebogen im Anschluss an die jeweilige Testdurchführung selbstständig aus. Die Schüler:innen waren eher negativ gegenüber dem Ausfüllen der Fragebogen eingestellt. Sie äusserten mehrfach, lieber mit den normalen Unterrichtsinhalten weiterarbeiten zu wollen und beklagten den Zeitverlust durch das Ausfüllen des Fragebogens.

7.3. Interview mit Lehrpersonen

Beide Klassenlehrpersonen wurden im Anschluss an die Durchführungsphase in einem persönlichen Interview befragt. Die Lehrpersonen und die interviewende Person hatten zum Interviewzeitpunkt eine positive Beziehung, da sie seit zwei Jahren in den Klassen gemeinsam unterrichten. Das Arbeitsverhältnis ist von Vertrauen, Wertschätzung und Toleranz für die jeweils andere Person geprägt. Die Atmosphäre bei beiden Interviews war daher entspannt und gelöst. Mit beiden Klassenlehrpersonen wurde thematisiert, dass sie bei den Interviews ihre persönliche Meinung vertreten sollen und dies keinen negativen Einfluss auf die abzugebende Arbeit haben wird. Dieser Schritt wurde bewusst unternommen, um eine mögliche Beeinflussung der Antworten aufgrund der Beziehung zu reduzieren.

8. Ergebnisse

8.1. Ergebnisse der Lesetests

8.1.1. Pretest

Der Pretest wurde von der Test- und Kontrollgruppe ohne die Funktion «Auswahl sprechen» zu Beginn der praktischen Durchführung bearbeitet.

Tabelle 1: Erzielte Punktzahl der verschiedenen Kinder der Testgruppe (1.x) gegenüber der Kontrollgruppe (2x) unterteilt in die 3 Niveaus, wobei Niveau 1 der schwächsten und Niveau 3 der stärksten Gruppe entspricht. MX steht für den Mittelwert der Niveaus.

	Kind	Testgruppe	Kind	Kontrollgruppe
Niveau 1	1.1	60%	2.1	70%
	1.2	80%	2.2	50%
	M1	70%	M	60%
Niveau 2	1.3	100%	2.3	35%
	1.4	60%	2.4	90%
	1.5	90%	2.5	50%
	1.6	60%	2.6	90%
	M2	78%	M	66%
Niveau 3	1.7	70%	2.7	70%
	1.8	60%	2.8	70%
	M3	65%	M	70%
Mittelwert		73%	M	66%

8.1.2. Durchführungszeitpunkte

Die Testgruppe bearbeitete die sechs Testzeitpunkte mit der Funktion «Auswahl sprechen», die Kontrollgruppe ohne die Funktion. Im Folgenden werden die Mittelwerte der Test- und Kontrollgruppe im Verlauf der sechs Testzeitpunkte verglichen, um eine mögliche Differenz in den Leistungen der Gruppen als Ganzes aufzeigen zu können.

Abbildung 3: Mittelwert und errechneter Fehler (Standardabweichung) der erzielten Punktzahl der 6 Tests der Test- und Kontrollgruppe.

Tabelle 2: Mittelwerte und Fehler (Standardabweichung der Stichprobe) der Test- und Kontrollgruppe, sowie Mittelwertangaben (M_T/M_K) von alle 6 Tests für die jeweilige Gruppe.

Test	Testgruppe Mittelwert	Testgruppe Standardabweichung	Kontrollgruppe Mittelwert	Kontrollgruppe Standardabweichung
1	86%	15%	75%	12%
2	83%	18%	73%	15%
3	83%	8%	82%	15%
4	91%	11%	89%	17%
5	50%	10%	62%	16%
6	86%	11%	89%	10%
	M_T: 80%		M_K: 78%	

Der Vergleich der Mittelwerte der Test- und Kontrollgruppe über die sechs Tests zeigt, dass der Test 5 von beiden Gruppen deutlich schlechter gelöst wurde. Die übrigen Tests zeigen über die Leistungsniveaus ähnliche Schwankungen in der Test- und Kontrollgruppe. Betrachtet man die Standardabweichung, kann kein signifikanter Unterschied in der Leistung der Test- und Kontrollgruppe festgestellt werden. Weiter ist der Mittelwert beider Gruppen über alle sechs Tests hinweg praktisch identisch (Unterschied von 2%).

In einem zweiten Schritt werden die verschiedenen Niveaus der Test- und Kontrollgruppe genauer untersucht. Dies geschieht durch den Vergleich der Leistungen über alle sechs Tests.

Abbildung 4: Boxplot-Grafik der Test- und Kontrollgruppe aufgeteilt in die 3 Niveaus. Niveau 1 repräsentiert die schlechteste Lesegruppe, Niveau 3 die stärkste.

Im Vergleich der Leistungen aller Tests, erkennt man in der Boxplot-Grafik einige Ausreisser. Schliesst man den Test 5 aus, werden die Ausreisser bis auf einen Wert verringert.

Abbildung 5: Boxplot-Grafik mit Ausschluss von Test 5. Test- und Kontrollgruppe sind aufgeteilt in die drei Niveaus.

Die Schüler:innen im Niveau 3 schliessen sowohl in der Test- wie auch in der Kontrollgruppe mit deutlich besserer Leistung ab. Der Mittelwertvergleich von Niveau 1 und 2 zeigt keinen Unterschied im Niveau 2. Im Niveau 1 hat die Testgruppe die Lesetexte mit einem Unterschied von 5% besser bearbeitet.

Tabelle 3: Übersicht der Mittelwerte der Testgruppe. Sortiert nach Test 1-6 und den jeweiligen Niveaus. Die Mittelwerte über die einzelnen Tests werden in der Spalte «M_Test» aufgezeigt. Die Mittelwerte der einzelnen Niveaus über alle 6 Tests hinweg sind in der Zeile «M_Niveau» ersichtlich.

Testgruppe	Niveau 1		Niveau 2				Niveau 3		
Kind	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	M_Test
Test_1	73%	82%	64%	100%	73%	100%	100%	100%	86%
Test_2	67%	83%	83%	83%	50%	100%	100%	100%	83%
Test_3	69%	88%	75%	81%	88%	88%	94%	81%	83%
Test_4	93%	100%	79%	93%	71%	100%	100%	100%	91%
Test_5	50%	krank	33%	50%	50%	50%	50%	67%	50%
Test_6	80%	100%	80%	80%	krank	70%	100%	90%	86%
M_Niveau	80%		76%				90%		

An dieser Stelle soll ein Bezug zur Beobachtung zu Test 1 hergestellt werden: Kind 1.4 und 1.8 meldeten, dass der Text abgehackt vorgelesen wurde, beide Schüler:innen haben die Aufgaben ohne Fehler gelöst.

Tabelle 4: Übersicht der Mittelwerte der Kontrollgruppe. Sortiert nach Test 1-6 und den jeweiligen Niveaus. Die Mittelwerte über die einzelnen Tests werden in der Spalte «M_Test» aufgezeigt. Die Mittelwerte der einzelnen Niveaus über alle 6 Tests hinweg sind in der Zeile «M-Niveau» ersichtlich.

Kontrollgruppe	Niveau 1		Niveau 2				Niveau 3		
Kind	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	M_Test
Test_1	64%	55%	82%	82%	73%	82%	91%	73%	75%
Test_2	67%	67%	67%	83%	67%	50%	83%	100%	73%
Test_3	94%	88%	50%	88%	81%	75%	100%	81%	82%
Test_4	79%	100%	93%	100%	100%	50%	93%	100%	89%
Test_5	67%	67%	33%	krank	67%	67%	50%	83%	62%
Test_6	80%	80%	80%	80%	100%	90%	100%	100%	89%
M_Niveau	75%		76%				88%		

8.1.3. Posttests

Um die Vergleichbarkeit der beiden Posttests zu überprüfen, wurde die erzielte Punktzahl der Kontrollgruppe verglichen, da diese Gruppe beide Tests ohne die Funktion «Auswahl sprechen» gelöst hat. Die erreichte Punktzahl beider Tests liegt nahe beieinander, woraus man schliessen kann, dass sowohl Durchführung als auch Schwierigkeitsgrad beider Tests

vergleichbar sind und man Schlüsse aus den Ergebnissen der Testgruppe ziehen kann. Die Testgruppe löste den Posttest_V mit der Funktion «Auswahl sprechen» und den Posttest_L ohne der Funktion. Die Gruppe erzielte einen merklich höheren Mittelwert in der Gesamtleistung (72%) mit der Vorlesefunktion im Vergleich zum Test ohne Hilfsmittel (64%). Die Standardabweichung der Testergebnisse hingegen zeigt keinen signifikanten Unterschied. Eine Vergrößerung der Stichprobe wäre nötig, um den Fehler zu verringern und eine bessere Aussage treffen zu können.

Abbildung 6: Mittelwerte von Posttest_V im Vergleich zu Posttest_L der Test- und Kontrollgruppe mit der Standardabweichung der Stichprobe.

Bei der Aufschlüsselung der Daten für die einzelnen Kinder sticht Kind 1.6 heraus, welches im Posttest_V eine deutlich höhere Leistung erreicht hat. Dieser Unterschied ist im Vergleich mit den anderen Ergebnissen der Testgruppe deutlich (von 55% auf 100%). Bei den anderen Kindern ist eine Verbesserung von 10% - 15% erkannt worden. Bei Kind 1.3, 1.5 und 1.7 ist eine Verschlechterung (5% - 10%) im Posttest_V ersichtlich. Kind 1.3 und 1.5 zeigten in den 6 Tests der Durchführungsphase tiefere Leistungen als ihre Mitschüler:innen im gleichen Niveau.

Abbildung 7: Leistung der Schüler:innen der Testgruppe in beiden Posttests.

Um die Auswirkung dieses stark positiven Wertes (Kind 1.6) auf den Mittelwert der ganzen Testgruppe zu verstehen, wurde dieser Wert in der folgenden Berechnung ausgeschlossen. Dabei verändert sich der Mittelwert der erreichten Punktzahl der Testgruppe beim Posttest_V von 73% auf 68%. Die erreichte Punktzahl ist nur noch leicht besser (Vergleichswert der Kontrollgruppe bei 63%), eine mögliche Verbesserung des Leseverstehens durch die Vorlesefunktion fällt somit deutlich geringer aus.

In einem weiteren Schritt wurde analysiert, wie sich die erzielten Leistungen der einzelnen Niveaus vergleichen lassen. Hier wurden die Werte der Testgruppe verglichen, um einen Unterschied in der Bearbeitung von Posttest_V und Posttest_L erkennen zu können. Durch die Grafik ist leicht zu erkennen, dass die Schüler:innen von Niveau 1 und 2 von der Funktion «Auswahl sprechen» profitiert haben. Die erbrachten Leistungen der Schüler:innen im Niveau 3 unterschieden sich deutlich weniger stark.

Abbildung 8: Vergleich der Mittelwerte der Testgruppe in beiden Posttests, aufgeteilt in die 3 Niveaus.

Abbildung 9: Leistung der Testgruppe in beiden Posttests. Die Verteilung der Leistungen der Niveaus werden durch die Boxplot-Grafik aufgezeigt.

Tabelle 5: Leistungen der Posttests aller Kinder der Test- und Kontrollgruppe. Sortiert nach den jeweiligen Niveaus 1-3. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichprobe über die beiden Posttests sind in den letzten beiden Spalten aufgezeigt.

	Kind	Testgruppe		Kind	Kontrollgruppe	
		Posttest_V	Posttest_L		Posttest_V	Posttest_L
Niveau 1	1.1	85%	70%	2.1	40%	35%
	1.2	60%	50%	2.2	85%	60%
	M	73%	60%	M	63%	48%
Niveau 2	1.3	50%	55%	2.3	50%	50%
	1.4	65%	50%	2.4	60%	40%
	1.5	60%	70%	2.5	65%	55%
	1.6	100%	55%	2.6	80%	85%
	M	69%	58%	M	64%	58%
Niveau 3	1.7	75%	80%	2.7	70%	85%
	1.8	80%	70%	2.8	55%	85%
	M	78%	75%	M	63%	85%
	Mittelwert	72%	63%	M	63%	62%
	STABW.S	27%	11%		21%	15%

8.2. Auswertung und Interpretation der Schüler:innen Befragung

Die Befragung der Schüler:innen der Testgruppe fiel über alle sechs Testzeitpunkte positiv aus. Bei den Fragen 2, 5 und 7 wurden die Ja/Nein-Antworten in eine dichotome Skala übertragen (-1 = nein, +1 = ja) und in einem ersten Schritt unabhängig den anderen vier Antworten mit polytomer Skala analysiert. Die Werte der Antworten sind im deutlich positiven Bereich und werden für die folgenden Analyse nicht weiter separat erwähnt.

Überraschend ist, dass die Frage «Die Vorlesefunktion hat mir beim Lesen des Textes...sehr geholfen (+2), geholfen (+1), eher nicht geholfen (-1), gar nicht geholfen (-2)» am wenigsten positiv beantwortet wurde und die grösste Standardabweichung aufweist.

Abbildung 10: Antworten der Testgruppe auf die jeweilige Frage im Vergleich zur Maximal- und Minimalpunktzahl.

Abbildung 11: Mittelwerte der einzelnen Antworten und die Standardabweichung der Stichprobe.

Betrachtet man die Antwort auf diese Frage genauer und schlüsselt die Antworten auf die einzelnen sechs Tests auf, fällt eine merklich schlechtere Bewertung bei Test 2 und 3 auf:

Abbildung 12: Aufschlüsselung der Mittelwerte der Frage 3 auf die sechs Tests der Durchführungsphase.

Test 2: Neben einer tiefen Bewertung der dritten Frage, ist bei Test 2 zusätzlich eine, im Verhältnis der Gesamtbewertung, unterdurchschnittliche Einschätzung im empfundenen Zeitverlust durch die Anwendung der Funktion «Auswahl sprechen» zu sehen.

Abbildung 13: Übersicht der Mittelwerte der Antworten bezogen auf Test 2.

In dieser Befragung haben die Kinder 1.4, 1.6 und 1.7 die Frage im negativen Bereich beantwortet. Alle anderen Kinder bewerteten die Frage positiv (+1 = geholfen). Um die Ergebnisse genauer einzuordnen, werden die Testergebnisse der drei Kinder verglichen. Zusätzlich werden die Resultate von Kind 1.5 hinzugezogen, da es bei den Testergebnissen deutlich schlechter abgeschlossen hat als die übrigen Kinder (Mittelwert 83 % richtig).

Tabelle 6: Vergleich der Antwort und Testleistung von Kind 1.6, 1.7, 1.8 und 1.5.

Kind	Leseniveau	Test	Testergebnis	Antwort
1.6 (m)	Unterer Normbereich	2	100 %	gar nicht geholfen
1.7 (f)	Oberer Normbereich	2	100 %	eher nicht geholfen
1.8 (f)	Oberer Normbereich	2	100 %	eher nicht geholfen
1.5 (m)	Unterer Normbereich	2	50 %	geholfen

Test 3: Bei der Befragung zu Test 3 haben die Kinder 1.6, 1.7 und 1.8 die Frage nach der Unterstützung der Vorlesefunktion negativ beantwortet, alle anderen Kinder haben die Frage positiv (geholfen) bewertet.

Tabelle 7: Vergleich der Antwort und Testleistung von Kind 1.4, 1.6, 1.7.

Kind	Leseniveau	Test	Testergebnis	Antwort
1.4 (m)	Unterer Normbereich	3	81 %	eher nicht geholfen
1.6 (m)	Unterer Normbereich	3	88 %	eher nicht geholfen
1.7 (f)	Oberer Normbereich	3	94 %	eher nicht geholfen

Vergleicht man die erzielte Punktzahl der Schüler:innen (81%-100%), die ein negatives Feedback auf die Vorlesefunktion bei den Tests 2 und 3 gegeben haben, mit dem Mittelwert der Testgruppe (jeweils 83%), kann kein negativer Einfluss erkannt werden. Die erzielte Punktzahl ist im oder über dem Durchschnitt der Testgruppe.

Test 5: Bei der Auswertung aller sechs Testergebnisse ist die erreichte Punktzahl bei Test 5 im Vergleich zu den anderen Tests merklich schlechter (nur 50 % richtig gelöste Aufgaben). Werden die Antworten der Schüler:innen der Befragung zu Test 5 betrachtet, lässt sich kein Rückschluss auf die tatsächlichen Ergebnisse des Tests ziehen. Die Antworten sind alle im positiven Bereich. Die Antworten auf die Fragen, ob sie die Vorlesefunktion auch beim nächsten Text benutzen werden, beantworten die Kinder nur leicht positiv.

Kind 1.1 und 1.6 haben jeweils drei Fragen negativ beantwortet. Beim Lesetest haben beide 50 % der Fragen richtig beantwortet.

Abbildung 14: Übersicht der Mittelwerte der Antworten bezogen auf Test 5.

Um zu untersuchen, ob die verschiedenen Leistungsgruppen die Funktion «Auswahl sprechen» unterschiedlich bewertet haben, wurden die Daten über alle Befragungszeitpunkte nach Leistungsniveau geordnet. Es zeigt sich, dass die Gruppen der unterdurchschnittlichen Leser:innen (Niveau 1) die Funktion positiv bewerten, die Gruppe weist jedoch eine relativ breite Streuung der Bewertungen auf. Die Schüler:innen im Niveau 3 bewerten die Funktion ebenfalls sehr positiv. Die Schüler:innen des unteren Normbereichs (Niveau 2) bewerten die Funktion im Schnitt am wenigsten stark positiv.

Abbildung 15: Boxplot-Grafik der Bewertung der Funktion «Auswahl sprechen» über alle Tests hinweg, geordnet nach Niveau.

Tabelle 8: Übersicht aller Antworten geordnet nach Test und Niveau. Die letzte Spalte zeigt die Mittelwerte der einzelnen Niveaus über alle Befragungszeitpunkte hinweg.

Test	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Test_1	0.85714286	0.57142857	1
Test_2	1.14285714	0.32142857	0.71428571
Test_3	1.14285714	0.46428571	0.71428571

Test_4	1.21428571	0.95238095	0.64285714
Test_5	0.2625	0.85714286	1.28571429
Test_6	0.64285714	1	1.21428571
Mittelwert	0.88	0.7	0.93

8.2.1. Vergleich Befragung und Testergebnisse

Bei einem Vergleich der Testergebnisse mit den Antworten aus den Befragungen zeigt sich, dass die Schüler:innen im Niveau 1 die empfundene Hilfe durch die Funktion «Auswahl sprechen» am besten einschätzen können. Die beiden Werte zeigen ähnliche Bewegungen auf. So hat nur diese Gruppe erkannt, dass der Test 5 für sie am schwierigsten war. Bei Test 6 wird die Funktion von dieser Gruppe ebenfalls weniger gut bewertet.

Die Schüler:innen aus Niveau 2 und 3 bewerten die Funktion «Auswahl sprechen» zu Beginn der Durchführung eher weniger positiv. Ab Test 4/5 werden die Bewertungen deutlich positiver. Die Kurven zeigen somit eine andere Bewegung auf als jene von Niveau 1.

Abbildung 16: Mittelwertvergleich der Testergebnisse und Antworten der Befragung von Niveau 1.

Abbildung 17: Mittelwertvergleich der Testergebnisse und Antworten der Befragung von Niveau 2.

Abbildung 18: Mittelwertvergleich der Testergebnisse und Antworten der Befragung von Niveau 3.

8.2.2. Verlauf auffälliger Schüler:innen der Testgruppe

Durch die Analyse der Daten der Posttests fielen die Kinder 1.6 und 1.5 auf und werden im Folgenden genauer untersucht.

Kind 1.6: Dieses Kind fiel durch den Vergleich der Leistungen von Posttest_V und Posttest_L auf, da es mit der Vorlesefunktion den Test deutlich besser gelöst hatte. Die folgende Grafik zeigt die Werte von Kind 1.6 im Vergleich zu den Mittelwerten der Testgruppe. Das Kind erzielte mit Hilfe der «Vorlesefunktion» im Allgemeinen (ausser Test 6) eine überdurchschnittliche Leistung. Ohne die Funktion (Pretest, Posttest_L) hingegen nicht. Es ist an dieser Stelle zu bemerken, dass Kind 1.6 während der gesamten Durchführungsphase häufig seinen Unmut zur Nutzung der Funktion «Auswahl sprechen» kundtat.

Abbildung 19: Verlauf der Ergebnisse über alle Tests mit Pre- und Posttests von Kind 1.6 im Vergleich zum Mittelwert und STABW.S der Testgruppe.

Werden die Antworten der sechs Befragungen mit dem Mittelwert der ganzen Testgruppe verglichen, zeigt sich ein Widerspruch in der tatsächlichen Testleistung und der Einschätzung der

Funktion «Auswahl sprechen». Kind 1.6, welches in der Testauswertung durch die grosse Verbesserung durch den Nutzen die Funktion «Auswahl sprechen» aufgefallen ist, hat die Funktion wenig positiv bis hin zu negativ bewertet und liegt damit deutlich unter dem Mittelwert.

Abbildung 20: Ein Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichung der einzelnen Antworten über alle sechs Befragungszeitpunkte und den Antworten von 1.6.

Kind 1.5: Dem gegenüber steht Kind 1.5. Es ist dem Niveau 2 zugeteilt und hat in einem Vergleich der Posttests einen Leistungsabfall durch die Funktion «Auswahl sprechen» gezeigt. Beim Test 6 war das Kind krankheitshalber vom Unterricht abwesend.

Abbildung 21: Verlauf der Ergebnisse über alle Tests mit Pre- und Posttests von Kind 1.5 im Vergleich zum Mittelwert und STABW.S der Testgruppe.

Kind 1.5 erzielte in den Lesetests Ergebnisse, welche unter dem Mittelwert der Testgruppe lagen (ausser Test 3, Test 5). Interessant ist, dass das Kind in den beiden Texten ohne der Funktion «Auswahl sprechen» besser abschloss als der Durchschnitt der Testgruppe. In den Fragebogen bewertet es die Funktion hingegen im deutlich positiven Bereich und liegt zum Teil deutlich über dem Mittelwert.

Abbildung 22: Ein Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichung der einzelnen Antworten über alle sechs Befragungszeitpunkte und den Antworten von Kind 1.5.

8.3. Auswertung und Interpretation der Lehrpersonen-Interviews

Beide Interviews wurden über Mittag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. Die beiden Interviews unterscheiden sich in der Dauer und Anzahl der gesprochenen Worte deutlich. Die gestellten Fragen waren bei beiden Interviews identisch. Die Sprechzeit und gesprochenen Wörter der interviewenden Person waren bei beiden Gesprächen im ähnlichen Bereich.

Lehrperson	MJ	CK
Dauer Audio	15 Minuten	25 Minuten
Anzahl Wörter LP	1650 Wörter	3062 Wörter
Vergebene Codes	71	147

Der unterschiedliche Umfang der beiden Interviews hat eine häufigere Codevergabe im Interview mit CK zur Folge. Die Anzahl der vergebenen Codes sollte daher im Verhältnis zur gesamten Sprechzeit analysiert werden und wird dadurch relativiert. Die Codes werden zugunsten einer übersichtlichen Darstellung in ihrer Häufigkeit genannt und sollen als Ausgangslage für eine qualitative Beschreibung der Inhalte dienen und eine Beantwortung der Fragestellung ermöglichen.

8.3.1. Haltung der Lehrperson

Beide Lehrpersonen können sich die Funktion «Auswahl sprechen» als festen Bestandteil ihres Unterrichts vorstellen. In der Nennung von möglichen Gefahren und Nutzen hat MJ eine differenziertere Meinung und stärker auf mögliche Schwächen hingewiesen. Die Lehrperson

CK hat eine klar positive Haltung. Einige Textstellen wurden mit den Codes aus dem Bereich der persönlichen Haltung, sowie den Nutzen und Gefahren doppelt codiert. Dies wurde gemacht, wenn in der Äusserung einer Gefahr / Nutzen zusätzlich eine eher negative Haltung / positive Haltung der Lehrperson gegenüber der Funktion «Auswahl sprechen» bemerkt wurde.

Abbildung 23: Äusserungen über die Haltung gegenüber der Funktion «Auswahl sprechen» der beiden Lehrpersonen.

8.3.2. Nutzen und Risiken

Generell ist zu beobachten, dass die Lehrpersonen die Funktion «Auswahl sprechen» differenziert besprechen. In beiden Interviews wurden sowohl Chancen als auch Risiken angesprochen. Es ist festzustellen, dass die Klassenlehrperson CK mehr Chancen als Risiken sieht, wohingegen Klassenlehrperson MJ beide Aspekte gleich stark gewichtet.

Abbildung 24: Einschätzung der Funktion «Auswahl sprechen» bezüglich Nutzens und Gefahren.

Tabelle 9: Äusserungen der Lehrpersonen bezüglich Gefahr und Nutzen mit Einbezug der Äusserungen zur Reduktion des CL und der Unterstützung des Leseprozesses auf der niedrigen Hierarchiestufe.

	Interview_MJ	Interview_CK	Total
Gefahr	8	6	14
Nutzen	8	10	18
Leseprozess auf niedriger Stufe	0	2	2
Reduktion des CL	1	2	3

Beide Lehrpersonen äussern Bedenken, dass die Schüler:innen sich bei einem häufigen Benutzen der Funktion «Auswahl sprechen» zu stark auf dieses technische Mittel abstützen und ihre eigenen Lesekompetenzen nicht weiterentwickeln. Die Lehrpersonen nennen die schwache Lesemotivation oder Bequemlichkeit von Schüler:innen als mögliche Risiken. Beide Lehrpersonen erwähnen, dass sie ein persönliches Gespräch mit den einzelnen Schüler:innen suchen würden, wenn sie ein solches Verhalten bemerken.

«Das könnte vielleicht eine Gruppe sein, die aber eigentlich ohne Probleme Texte sich auch selbstständig erschließen könnten» (CK, persönliches Interview, 24.06.2024, siehe Anhang 13.4.1).

«Also sie haben gar nicht diese Motivation zu dem Text zu verstehen. Und dann ist es halt einfacher, wenn ich einfach ein bisschen da die Kopfhörer anziehen kann und ähm, aber sie haben dann nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Also sie haben noch nicht den Lerngedanken gehabt. Ich glaube, für die ist es eine Gefahr» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

Neben dieser Risikogruppe erwähnte eine Lehrperson, dass durch das Anwenden der Funktion «Auswahl sprechen» erlernte Lesestrategien nicht angewendet werden können. Wie zum Beispiel das Anstreichen von Schlüsselstellen im Text oder das erneute Lesen von einer bestimmten Stelle. Bei einem weiteren Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» schlägt die Lehrperson vor, Lesestrategien bewusst mit den Kindern zu thematisieren und eine mögliche Arbeitsweise mit ihnen einzuüben.

«Da müsste man dann schon vielleicht, dass man mit ihnen Strategien noch anschaut während dem Hören sich dann irgendwie einzelne Stichworte aufzuschreiben, Notizen zu machen oder dass man vielleicht den Text hat und ihn dann aber hört und anstatt zu lesen und dass man aber quasi mitliest und dann gleich Sachen anstreichen kann, je nachdem, wie das Problem dann oder wie das Lernen am besten funktioniert. Ich glaube so das, was sie halt nicht haben, oder die Schwierigkeit ist, dass sie ja den Text noch mal ganz durchhören müssten, je nachdem. Und das geht, wenn es zwei Minuten sind, ist es ja kein Problem. Aber wenn das jetzt irgendwie zehn, fünfzehn Minuten sind, dann wissen sie ja nicht mehr, wo das war. Das kennt man ja selber so, wenn man irgendeine Stelle nochmal sucht in irgendeinem Podcast oder so, findet man fast nicht mehr. Und ich glaube, das ist dann wieder Vorteil. Den Text kann man noch mal schnell so durchscannen und

dann sieht man 1813. Das habe ich gesucht und ist dann gleich da. Also dass man wirklich da ein bisschen die die Strategie noch sucht, wie diese Inhalte festgehalten werden können, dass es nicht einfach quasi rein raus» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

Die Lehrpersonen sehen den Einsatz der Funktion „Auswahl sprechen“ für Schüler:innen mit Förderbedarf im Bereich Aufmerksamkeit, Lesen, DaZ oder einer allgemeinen Lernschwäche. Kinder mit ausgeprägteren Fähigkeiten im auditiven Bereich könnten besonders von der Funktion profitieren.

«Ich glaube für die Kinder, also wenn ich jetzt also ebenso die ADS, ADHS-Kinder denke, die so da Lernprobleme haben, sobald es ums Lesen geht. Das gleiche mit LRS-Kindern also die da wirklich Mühe haben zu lesen, aber eigentlich der Wille ist da und ihnen fehlt, dann fehlt das Mittel, da sich mega die Chance, dass sie davon profitieren können» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

«Ich sehe auch Chancen für Kinder mit Migrationshintergrund, auch das zu hören, Texte zu hören. Ähm die deutsche Sprache zu hören» (CK, persönliches Interview, 24.06.2024, siehe Anhang 13.4.1).

Für die Lehrpersonen ist die Motivation ein wichtiges Thema und sie erhoffen sich durch die Funktion «Auswahl sprechen», leseschwachen Kindern den Zugang zu längeren Texten zu erleichtern. Im Anschluss könnten diese Schüler:innen dem regulären Unterricht weiter folgen und wären trotz ihrer schwächeren Lesekompetenz im Regelunterricht inkludiert. Eine schwache Lesekompetenz soll durch die Funktion kompensiert werden.

«Da hilft sicher die noch abzuholen, die dann vielleicht, wenn sie was langes sehen, schon aufgeben würden oder so dieses diese Blockade zu verhindern im Kopf» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

«Durch diese Vorlesefunktion ihnen vieles vereinfacht wird, also vieles vereinfacht, sie nicht an diesen basalen Fähigkeiten arbeiten müssen, können sie gleich eben weiterdenken und kommen vor allem auch in die Integration. Sie können mitsprechen, sie sind nicht nur oder sind nicht bei der Lesekompetenz hängen geblieben, um überhaupt einen Text zu lesen, sondern können ihn schon bereits verstehen und damit weiterarbeiten. Das heißt eben

auch sozial in der Partnerarbeit» (CK, persönliches Interview, 24.06.2024, siehe Anhang 13.4.1).

Weiter wurde von beiden Lehrpersonen indirekt eine Reduktion des CL oder der Lesekompetenzen auf einer niedrigen Hierarchiestufe erwähnt.

«Das vieles für viele Schülerinnen und Schülern vereinfachen kann im Verstehen von von Texten, weil sie dann nicht selbst mit dem, mit der Lesefertigkeit wie, Lesefähigkeit sie brauchen, wie sie müssen ja hören. Und wenn sie den Text jetzt selber lesen würden, kämen da so viele Kompetenzen, die sie bringen müssten, mitbringen müssen Leseflüssigkeit, Leseverstehen, all das. Und das fällt dann wie für eine kurze Zeit weg, aber eben nicht ganz. [...] Und ich hätte jetzt eben gesagt, wenn man mit diesem Modell argumentieren würde, dass die Prozessebene vieles schon dem Kind vereinfacht durch diese Vorlesefunktion und es deshalb schon in das Soziale reinkommt und also in die soziale Ebene und in die subjektive Ebene» (CK, persönliches Interview, 24.06.2024, siehe Anhang 13.4.1).

8.3.3. Inklusion

Im Kapitel zu den Gefahren und Nutzen der Funktion «Auswahl sprechen» wurden einige Punkte bezüglich einer Integration von Schüler:innen mit Förderbedarf in eine Regelschule erwähnt. Die folgende Tabelle zeigt, welche zusätzlichen Thematiken die Lehrpersonen im Zusammenhang mit einer inklusiven Schule erwähnt haben.

Tabelle 10: Äusserungen der Lehrpersonen im Zusammenhang mit Inklusion.

	Interview_MJ	Interview_CK
Migrationshintergrund	2	2
Nachteilsausgleich	0	1
Lernhilfe sensibilisieren Klasse	2	0
Soziale Integration	0	6
Tempo	1	6

Die Lehrpersonen sehen für Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich Lesen, Aufmerksamkeit oder mit Migrationshintergrund einen Gewinn in der Funktion. Ebenfalls erwähnen sie, dass sie sich durch einen Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» ein höheres Arbeitstempo der leseschwachen Kinder erhoffen. Die Lehrperson CK erwähnt die Möglichkeit, dass durch die

Funktion eine grössere Durchmischung in möglichen Partnerarbeiten im Anschluss an das Lesen entstehen könnte.

«Die könnten die grundlegenden Fertigkeiten schneller skippen und könnten dann auch, das kommt wieder mit der ganzen Heterogenität. Also das heißt, man könnte auch gut gemischte, heterogene Gruppen machen, weil die Kinder dann eben nicht die Langsamen dann sind, sondern gleich schnell sind wie die Guten, die Guten Leser Leserinnen und hätten dann das mache ich auch noch häufig, wenn du fertig bist, legst du den Magneten hin und dann kommst du zur Partnerarbeit und so würde es eine größere Durchmischung geben» (CK, persönliches Interview, 24.06.2024, siehe Anhang 13.4.1).

Bezüglich Kinder mit Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind die Lehrpersonen positiv dem Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» eingestellt. Lehrperson CK empfindet es als förderlich, wenn die Kinder während des Lesen eines Textes den Inhalt vorgelesen bekommen, da sie somit einen intensiveren Kontakt (visuell und auditiv) zur deutschen Sprache haben. Sie spricht hier die Theorie «Reading-While-Listening» von an, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft behandelt worden ist, jedoch einen anderen interessanten und gewinnbringenden Ansatz der Leseförderung darstellt. Lehrperson MJ äussert die Sorge, dass die Kinder mit DaZ mit dem Vorlesen überfordert sein könnten.

8.3.4. Beobachtete Haltung der Schüler:innen

Die Lehrpersonen empfanden die Reaktionen der Testgruppe auf den Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» als mehrheitlich positiv oder neutral. Nach ihrer Einschätzung haben die Schüler:innen die Funktion gerne angewendet. Nur vereinzelt haben sie negative Reaktionen beobachtet. Diese negativen Reaktionen führen sie vor allem auf die erhaltene Sonderrolle der Testgruppe zurück. Beide Lehrpersonen vermuten, dass diese Sonderrolle durch ein allgemeines Verfügbarmachen der Funktion «Auswahl sprechen» verschwinden würde.

«Beim einen war es zuerst so, dass es dann irgendwie wieso ich und dass man sich nicht absondert von den anderen ähm und dann aber gemerkt hat ach, ich bin ja nicht alleine und dann war es wieder besser» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

Neben der Reaktion der Testgruppe konnten die Lehrpersonen negative Reaktionen der Kontrollgruppe bemerken. Sie schilderten, dass die Schüler:innen sich unfair behandelt gefühlt haben, da sie nicht von der Funktion «Auswahl sprechen» Gebrauch machen durften. Auch hier vermuten die Lehrpersonen eine Verbesserung durch das allgemeine Verfügbarmachen

der Funktion und ein bewusstes Thematisieren der Nutzung von Lernhilfen mit der ganzen Klasse.

«Wieso dürfen die. (4) Wieso ich nicht? Oder wieso die? Und ich glaube, das hat man ja immer. Das ist ja wie dieses das gleiche, wenn Sie den Taschenrechner benutzen dürfen und ich glaube, das ist wie bei den einen kann man 100 Mal thematisieren Vielfalt und ja, der hat jetzt halt Logo und die muss jetzt halt zur Schulsozialarbeit und der hat jetzt das und dieses und jenes. Da kommt es einfach nicht an, ich glaube, das wird nie ankommen, aber beim Großteil war es völlig, Ah ja, okay, dann macht er das jetzt halt so, weil halt das relativ schon drin ist und» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

8.3.5. Handhabung Unterricht

Beide Lehrpersonen können sich den Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» im Unterricht vorstellen. Sie nennen die textlastigen Fächer (Natur, Mensch, Gesellschaft / Religion, Kultur, Ethik / Medien und Informatik) als geeignet, um die Funktion anzuwenden.

Im Interview schildern die Lehrpersonen, dass die Durchführungsphase ohne grösseren Arbeitsaufwand für sie funktioniert hat, da die Kinder selbstständig gearbeitet haben und alle Texte digital aufbereitet zur Verfügung gestanden sind. Den Lehrpersonen ist bewusst, dass die digitale Aufbereitung nicht bei allen Unterrichtsinhalten gegeben ist und äussern die Bereitschaft, die Unterlagen in Zukunft selber anzupassen, damit sie vom iPad gelesen werden können.

Bei der Durchführung mussten die Lehrpersonen die Schüler:innen der Testgruppe auf die Nutzung der Funktion «Auswahl sprechen» hinweisen. Die Lehrpersonen würden in Zukunft die Funktion allen Schüler:innen der Klasse zur Verfügung stellen, wie sie es auch mit anderen Hilfsmittel handhaben. Dabei ist den Lehrpersonen wichtig, den Einsatz von Hilfsmitteln im Unterricht allgemein und die verschiedenen Ansprüche und Bedürfnisse der Schüler:innen mit den Klassen zu thematisieren. Es ist ihnen ein Anliegen, dass die Kinder auf die Hilfsmittel zurückgreifen können, ohne Angst vor Hänseleien der anderen.

«Ich glaube schon so, man muss schon in der ganzen Klasse so Lernhilfen generell ansprechen, thematisieren oder das war selbstverständlichen das ist gar kein Thema mehr ist so wie eben mit Igel für die Füße und Konzentrationsringen auch. Das nicht dann irgendwie die Nase gerümpft wird. So hey, wieso darf der das jetzt verlieren und ich nicht? Und dass die Kinder auch davon wegkommen, dass das was Schlimmes ist, wenn sie das jetzt

machen können, aber sonst eigentlich generell relativ neutral» (MJ, persönliches Interview, 25.06.2024, siehe Anhang 13.4.2).

Wie bei den möglichen Gefahren und Nutzen erwähnt, erhoffen sich die Lehrpersonen vom Einsatz der Funktion «Auswahl sprechen» eine bessere Integration der leseschwächeren Kinder in den regulären Unterricht. Sie vermuten eine Steigerung des Arbeitstempos durch das Wegfallen der hierarchieniedrigen Leseprozesse.

Bezüglich der Handhabung der iPads und der Funktion «Auswahl sprechen» nennen beide Lehrpersonen keine grösseren Hindernisse für einen reibungslosen Einsatz im Unterricht. Beide Lehrpersonen schildern, dass die Schüler:innen die Funktion von Beginn an selbstständig bedienen konnten. Lehrperson CK äussert sich sehr positiv gegenüber den diversen Einstellungsmöglichkeiten der Funktion. Besonders die einstellbare Lesegeschwindigkeit empfindet sie als nützlich für den Einsatz im Unterricht mit einer heterogenen Lerngruppe.

9. Diskussion

9.1. Allgemein

Die Fragestellung und die beiden aufgestellten Hypothesen sind in der Praxis anhand von drei verschiedenen Datenquellen (Lesetests, Befragung der Testgruppe und Interview der Klassenlehrpersonen) untersucht worden. Die Ergänzung der Ergebnisse der Lesetests mit den Ergebnissen der Schüler:innen-Befragung und den Interviews der Lehrpersonen erlaubt eine Einschätzung der Hypothesen. Da die Beantwortung der Fragestellung auf einer Einschätzung beider Hypothesen aufbaut, werden im Folgenden zuerst die Hypothesen besprochen und im Anschluss eine Bezugnahme zur Fragestellung aufgezeigt.

9.2. Hypothese 1

Die Testgruppe, welche die Lesetexte mit der Funktion «Auswahl sprechen» bearbeitet, schliesst bei der praktischen Durchführung besser ab als die Kontrollgruppe, welche die Funktion nicht verwenden darf.

Um den Einfluss der Funktion «Auswahl sprechen» auf die Schüler:innen zu evaluieren, wurden die Testergebnisse der Test- und Kontrollgruppe miteinander verglichen. Im direkten Vergleich der sechs Tests gibt es Schwankungen in der Gesamtleistung von Test- und Kontrollgruppe. Dies deutet auf die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen hin. Bei Betrachtung der Mittelwerte und der Standardabweichungen lässt sich kein signifikanter Unterschied der Leistung der Test- und Kontrollgruppe feststellen, die Fehler der Messwerte in allen Tests überlappen (siehe Abbildung 3). Der Mittelwert beider Gruppen über alle sechs Tests zeigt praktisch keinen Unterschied (siehe Tabelle 2).

Bei der statistischen Analyse der beiden Posttests zeigt die Testgruppe mit einem Mittelwert von 72% richtig beantworteter Fragen eine höhere Leistung als die Kontrollgruppe mit einem Mittelwert von 63%. Im Posttest_L schneiden die Test- und Kontrollgruppe mit einem vergleichbaren Mittelwert von 63% und 62% ab. Durch Einbezug der Standardabweichung relativiert sich der Unterschied von 9% im Posttest_V (siehe Abbildung 6).

Mit den Ergebnissen der sechs Tests während der Durchführungsphase und der Analyse des Posttests lässt sich die Hypothese 1 nicht signifikant bestätigen.

In der Analyse konnten einzelne Kinder aus der Testgruppe ihre Leistung deutlich verbessern. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Funktion durchaus einen positiven Effekt auf das Leseverstehen von Sachtexten für diese Kinder haben kann. Es muss jedoch auch erwähnt werden, dass es auch Kinder gibt, die durch die Funktion geringere Leistungen erzielen. Dies ist in der praktischen Durchführung anhand von Kind 1.5 exemplarisch ersichtlich.

9.3. Hypothese 2

Die Schüler:innen der Testgruppe mit unterdurchschnittlichen Lesekompetenzen zeigen eine stärkere Verbesserung im Leseverstehen, als die vergleichbaren Schüler:innen der Kontrollgruppe.

Die erzielten Ergebnisse der Schüler:innen wurden in Niveaugruppen gebündelt, um die Hypothese 2 überprüfen zu können.

Die Leistungen der einzelnen Niveaus von Test- und Kontrollgruppe zeigen keinen signifikanten Unterschied über die sechs Lesetests. Die Mittelwerte von Niveau 1 unterscheiden sich um 5%, die Werte von Niveau 2 sind identisch, die Werte von Niveau 3 unterscheiden sich um 2 % (siehe Abbildung 4). Niveau 1 hat, wenn überhaupt, leicht mehr profitiert als die übrigen beiden Niveaus. Der Unterschied ist jedoch nicht gross genug, um eine signifikant bessere Leistung von Niveau 1 gegenüber den anderen beiden Niveaus auszumachen. Bei der Auswertung der Testgruppe in Posttest_V und Posttest_L ist erkennbar, dass die Niveaugruppe 1 (+7%) und 2 (+11%) bessere Resultat zeigen, wenn sie die Funktion «Auswahl sprechen» benutzen. Im Niveau 3 (+3%) ist der Unterschied vergleichsweise sehr gering (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Interessant ist, dass bei den Schüler:innen im Niveau 1 die tatsächlich gezeigten Leistungen am besten mit der Befragung übereinstimmen. Sie haben den am schlechtesten gelösten Test 5 als einzige Gruppe entsprechend bewertet (siehe Abbildung 16).

Anhand der untersuchten Stichprobe kann die Hypothese 2 nicht signifikant gestützt werden.

Es lässt sich jedoch vermuten, dass die Kinder mit tieferem Leseniveau stärker von der Funktion «Auswahl sprechen» profitieren können als Kinder im oberen Normbereich. Dies ist in der Auswertung des Posttests erkennbar.

9.4. Beantwortung der Fragestellung

Hat die Funktion «Auswahl sprechen» eines iPads in der Verwendung als assistive Technologie einen Einfluss auf das Leseverstehen von Sachtexten im Regelunterricht?

Die erzielten Mittelwerte und errechneten Standardabweichungen lassen die Hypothesen nicht signifikant unterstützen. Dennoch ist ein unterstützender Einfluss der Funktion «Auswahl sprechen» auf das Leseverstehen von Sachtexten möglich, da in den Testergebnissen gewisse Tendenzen in diese Richtung erkennbar sind. Diese Tendenz ist durch Ergebnisse der Befragung der Schüler:innen und der beiden Lehrpersoneninterviews ergänzt worden. Betrachtet man die Ergebnisse aus der Befragung der Testgruppe, ist die Funktion «Auswahl sprechen» von den Schüler:innen als klar positiv und gewinnbringend bewertet (siehe Abbildung 10) worden. Sie nutzen die Funktion generell gerne, empfinden einen Nutzen für das Leseverstehen und sehen sich durch die Funktion nicht benachteiligt. Auch die Lehrpersonen sehen in der Funktion «Auswahl sprechen» eine Unterstützung für ihren Unterricht. Sie können sich einen regelmässigen Einsatz vorstellen und erwähnen Vorteile für leseschwache Kinder oder Kinder mit DaZ, einer AD(H)S oder LRS-Diagnose. Beide Lehrpersonen weisen im Interview darauf hin, dass durch die Funktion «Auswahl sprechen» das Tempo der leseschwächeren Schüler:innen gesteigert werden kann, wodurch eine bessere Integration in der Regelklasse gewährleistet werden kann. Die Tendenz, dass die Funktion «Auswahl sprechen» einen positiven Einfluss auf das Leseverstehen im Regelunterricht haben kann, wird von den Lehrpersonen und den Schüler:innen der Testgruppe deutlich unterstützt.

9.5. Begründung der Ergebnisse und fachliche Einordnung

Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf einer kleinen Stichprobe mit je acht Schüler:innen in der Test- und Kontrollgruppe, welche während drei Monaten in ihrem Leseverstehen mit oder ohne der Funktion «Auswahl sprechen» untersucht wurden. Die erhaltenen Daten zeigen keine signifikanten Unterschiede auf und lassen somit keine endgültige Beantwortung der Hypothesen oder der Fragestellung zu. Auch innerhalb der Stichprobe sind die Unterschiede der Werte häufig zu gering und zeigen lediglich in einzelnen Tests ein besseres Abschneiden bei den Schüler:innen der Testgruppe. Es wäre eine weitere Untersuchung mit einer grösseren Test- und Kontrollgruppe nötig, um die Hypothesen fundierter beantworten zu können. Die Ergebnisse werden aber auch dann nur für die untersuchte Gruppe gültig sein und ein Übertrag auf die Grundgesamtheit wird nicht problemlos möglich (Aeppli, 2023, S. 307). Diese Arbeit kann somit für eine erste Einschätzung herangezogen werden und sammelte durch die drei verschiedenen Datenquellen ein relativ breites Spektrum an Informationen zum Thema.

Die theoretischen Grundlagen zeigen, dass die Funktion «Auswahl sprechen» oder andere Vorlesefunktionen, die Leseprozesse auf der niedrigen Hierarchiestufe übernehmen könnte, wodurch die Leser:in mehr kognitive Ressourcen zur Verarbeitung von hierarchiehöheren Leseprozessen zur Verfügung hat. Dies hat wiederum einen positiven Effekt auf das Leseverstehen. Die Funktion «Auswahl sprechen» kann im Unterricht als assistive Technologie eingesetzt werden, um den CL bei einem Leseauftrag zu reduzieren. Diese positive Beantwortung der Fragestellung auf der theoretischen Grundlage konnte in der Durchführung nicht bestätigt werden.

Gründe für die erhaltenen Ergebnisse sind vielfältig, da diverse Störfaktoren nicht vollständig ausgeschlossen worden sind. So sind mögliche unterdurchschnittliche auditive Fähigkeiten der Testgruppe nicht überprüft worden. Sie könnten sich negativ auf das Leseverstehen mit Hilfe der Funktion «Auswahl sprechen» ausgewirkt haben:

«Auditory information is transient and lengthy auditory information can impose a heavy working memory load» (Castro-Alonso & Sweller, 2022, S. 264)

Der positive Effekt auf den CL ist zu gering ausgefallen, da der ganze Lesetextes vorgelesen wurden und keine notwendige Ergänzung zum Text hergestellt worden ist:

«The modality effect was not observed under redundancy conditions where one modality could be understood in isolation and the other was redundant as it repeated the same information in a different form. Hence, the modality effect will only be obtained when both the auditory and visual information are essential to understanding» (Castro-Alonso & Sweller, 2022, S. 264).

In Zusammenhang mit der Durchführung lassen sich diverse weitere Störfaktoren festmachen, welche im nächsten Kapitel genauer beleuchtet werden.

9.6. Kritischer Rückblick und weitere Forschungsmöglichkeiten

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht die Fragestellung in einer praktischen Durchführung qualitativ zu überprüfen. Um trotz der kleinen Test- und Kontrollgruppe ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten, wurde die reine Überprüfung einer Veränderung im Leseverstehen durch eine Befragung der Testgruppe und zwei persönlichen Interviews mit den Klassenlehrpersonen ergänzt. Im Rahmen der Masterarbeit und den damit verfügbaren Mitteln wurde die entstandene Datenmenge nach bestem Wissen ausgewertet und zur Beantwortung der Fragestellung verwendet. Die Arbeit könnte als Basis für weitere Forschungsfragen oder einer

gründlicheren Überprüfung der einzelnen Datenquellen sein, ist an sich aber nicht abgeschlossen. Mögliche Folgefragestellungen und Veränderungsideen der einzelnen Aspekte der praktischen Durchführung sollen hier erläutert werden.

9.6.1. Praktische Durchführung

- Die Auswahl der Test- und Kontrollgruppe basierte auf einer Einschätzung der Lesekompetenzen mit dem ELFE II und einem Ausschluss von Kindern mit bestimmten Diagnosen oder kürzlicher Migration in die Schweiz. Die Testgruppe musste während der Durchführungsphase die Lesetexte mit der Funktion «Auswahl sprechen» bearbeiten, was auditive Fähigkeiten beansprucht. Die auditiven Fähigkeiten der Schüler:innen wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht gemessen. Für eine weitere Überprüfung wäre dies empfehlenswert, da die Bildung der Testgruppe neben den Lesekompetenzen auch von den auditiven Fähigkeiten abhängig ist und sich in den Leistungen der Kinder bemerkbar machen könnte. So ist es in dieser Arbeit nicht überprüft worden, wie die auditiven Fähigkeiten der Schüler:innen der Testgruppe sind und wie sich diese über den Testverlauf verändert haben.
- Neben dem Einbezug der auditiven Fähigkeit in die Testgruppenbildung wäre der Effekt der Funktion «Auswahl sprechen» auf Kinder mit Diagnosen im Bereich LRS oder AD(H)S interessant. Während der Durchführung zeigten betroffene Kinder Interesse an der Funktion.
- Die gewählte Sichtprobe von nur acht Schüler:innen pro Test- und Kontrollgruppe liess keine statistische Überprüfung der Resultate zu und liess lediglich eine Tendenz in gewissen Bereichen zu.
- Die Lesetexte wurden aufgrund einer Überprüfung im Regelunterricht aus dem aktiven Unterricht genommen. Würde man die Lesetexte vom aktuellen Unterricht unabhängig aussuchen, könnten die einzelnen Texte noch besser aufeinander abgeglichen werden (Niveau, Länge, Layout). Das Vorwissen der Schüler:innen und dessen Einfluss auf das Leseverstehen lässt sich jedoch nicht ganz ausschliessen.
- Die Befragung der Testgruppe im Anschluss an die Bearbeitung der Lesetexte wurde von vielen Schüler:innen der Testgruppe als zusätzliche Belastung empfunden. Sie waren während des Beantworten der Fragen vom Regelunterricht ausgeschlossen. Dies könnte einen Effekt auf die Beurteilung der Fragen gehabt haben. Um diesen Einfluss zu verringern, könnte die Befragung lediglich am Ende der gesamten Durchführungsphase angesetzt werden, was wiederum keinen direkten Vergleich der einzelnen Tests und der Bewertung der Kinder zulassen würde.

- Um eine persönliche Involviertheit der Testleitung zu reduzieren, wäre eine Durchführung in einer Schule ohne persönliches Arbeitsverhältnis sinnvoller und empfehlenswert.

9.6.2. Weiterführende Fragestellungen

Abgeleitet von eigenen Beobachtungen während der Durchführung und den Interviews mit den Lehrpersonen lassen sich folgende weiterführende Fragestellungen formulieren:

- Wie wirkt sich die Funktion «Auswahl sprechen» auf Kinder mit LRS-Diagnose aus?
- Wie wirkt sich die Funktion «Auswahl sprechen» auf Kinder mit AD(H)S-Diagnose aus?
- Wie wirkt sich die Funktion «Auswahl sprechen» auf Kinder DaZ aus?
- Kann durch die Funktion «Auswahl sprechen» die Hürde für das Bearbeiten eines Textes für leseschwache Kinder herabgesetzt werden?
- Wie häufig greifen Schüler:innen auf die Funktion «Auswahl sprechen» zurück, wenn diese als allgemeine Lernhilfe allen Kindern der Klasse zur Verfügung steht?
- Kann ein positiver Effekt der Funktion «Auswahl sprechen» bei leseschwachen Schüler:innen durch eine quantitative Forschungsarbeit mit einer grösseren Stichprobe bestätigt werden?

10. Schlusswort und Dank

Die vorliegende Arbeit stellt den Abschluss des Masterstudiengangs zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH dar und war nur durch die bereits vermittelten Modulinhalte möglich. Durch die verschiedenen Module konnte ich ein breites Wissen über die Heilpädagogik und die damit verbundenen sozialen Phänomene und Methoden für den Unterricht aufbauen. Der Dank für diese Arbeit geht somit als erstes an die Dozenten der HfH und die zahlreichen interessierten Kommiliton:innen, welche mich in meiner Ausbildung zur SHP unterstützt und begleitet haben. Ein ganz besonderer Dank geht an Marius Haffner. Während der ganzen Arbeitsphase konnte ich mich auf seine kritische und konstruktive Rückmeldung verlassen und konnte durch seine Hilfe einige Blockaden im Prozess überwinden. Danke für die vielen Stunden auf Teams und die wertvollen Inputs!

Auch im privaten Umfeld konnte ich auf viel Unterstützung zurückgreifen. So will ich meinem Mann danken, für das Korrekturlesen und die Diskussionen über den möglichen Durchführungsaufbau. Ebenfalls war er für mich eine unglaubliche Stütze bei der Betreuung unserer Kinder und hat mir einige Stunden geschaffen, in denen ich mich dieser Arbeit widmen konnte. Bei der ganzen Aufbereitung der Daten der Leseergebnisse konnte ich auf meinen Bruder zählen, welcher mich mit seinem fundierten Wissen über Statistik unterstützte.

Ich blicke stolz auf die Zeit an der HfH zurück und bin sicher, dass mich das neue Wissen in meiner praktischen Arbeit als SHP unterstützen kann.

11. Literaturverzeichnis

- Aeppli, J. (2023). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (Fifth edition.). Stuttgart: utb GmbH.
- Aschwanden, B. (2015). *Freundschaft, Liebe, Sexualität: Materialien für die Mittelstufe*. Winterthur: ELK.
- Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01538-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2)
- Baddeley, A. (2010). Working memory. *Current Biology*, 20(4), R136–R140. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014>
- Billhardt, F. (2021). *Wahrnehmung und Gedächtnis: Psychoanalyse und Allgemeine Psychologie*. (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Box-Plot. (2023). *Wikipedia*. Zugriff am 16.9.2024. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Box-Plot&oldid=237907661>
- Brandenburg, J., Kleszczewski, J., Fischbach, A., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C. et al. (2013). Arbeitsgedächtnisfunktionen von Kindern mit Minderleistungen in der Schriftsprache: Zur Dissoziation von Lese- und Rechtschreibfertigkeiten und zur Relevanz des IQ-Diskrepanzkriteriums. *Lernen und Lernstörungen*, 2(3), 147–159. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000037>
- Castro-Alonso, J. & Sweller, J. (2022). The Modality Principle in Multimedia Learning (S. 261–267). <https://doi.org/10.1017/9781108894333.026>
- Cowan, N. (2001, Oktober 30). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity | Behavioral and Brain Sciences | Cambridge Core. Zugriff am 30.5.2024. Verfügbar unter: <https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/magical-number-4-in-shortterm-memory-a-reconsideration-of-mental-storage-capacity/44023F1147D4A1D44BDC0AD226838496>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (Springer-Lehrbuch) (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage.). Heidelberg: Springer.
- Erzinger, A. (2023). *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus*. Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/187037>

Funke, C. (2024). Das ist Cornelia - Die offizielle Homepage. Zugriff am 8.8.2024. Verfügbar unter: <https://corneliafunke.com/de/cornelia/>

Hollenweger, J., Bühler, A., & Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen: verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019*. Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.

Krieglstein, F., Beege, M., Rey, G. D., Ginns, P., Krell, M. & Schneider, S. (2022). A Systematic Meta-analysis of the Reliability and Validity of Subjective Cognitive Load Questionnaires in Experimental Multimedia Learning Research. *Educational psychology review*, 34(4), 2485–2541. New York: Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10648-022-09683-4>

Lauth, G. W. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. s.l: Hogrefe Verlag Göttingen.

Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung*. (A. Gold, C. Rosebrock, R. Valtin & R. Vogel, Hrsg.) (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-035020-5>

Lenhard, W., Lenhard, A. & Lenhard, A. (2017). *Diagnostik von Lesestörungen mit ELFE II bei Kindern mit Migrationshintergrund (inklusive adaptierter Normen)* (1. Auflage.). Dettelbach: Psychometrica.

Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneide, W. (Hrsg.). (2018). *ELFE II : ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler - Version II* (Hogrefe Schultests) (2., korrigierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Mayer, R. E. & Moreno, R. (2010). Techniques That Reduce Extraneous Cognitive Load and Manage Intrinsic Cognitive Load during Multimedia Learning. In J.L. Plass, R. Brünken & R. Moreno (Hrsg.), *Cognitive Load Theory* (S. 131–152). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511844744.009>

Microsoft-Support. (2024). STABW.S (Funktion). Zugriff am 16.9.2024. Verfügbar unter: <https://support.microsoft.com/de-de/office/stabw-s-funktion-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23>

Nix, D. & Rosebrock, C. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* ((IDSLU)001407379ILU01) (9., aktualisierte Neuauflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Park, B. (2021). Modalitätseffekt im Dorsch Lexikon der Psychologie.
- Peterson, L. & Peterson, M. J. (1959). Short-term retention of individual verbal items. *Journal of Experimental Psychology*, 58(3), 193–198. <https://doi.org/10.1037/h0049234>
- Rey, G. D. & Nieding, G. (2010). Arbeitsgedächtnis und Cognitive Load - Formen, Messmethoden und Anwendungen. *Brennpunkte der Gedächtnisforschung: entwicklungs- und pädagogisch-psychologische Perspektiven* (S. 67–80). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Scholl, A. (2015). *Die Befragung* (UTB 413, Ed 3) (3., überarb. Aufl.). Konstanz: UVK.
- Strobach, T. (2020). *Kognitive Psychologie*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. *Learning and Instruction*, 4(4), 295–312. [https://doi.org/10.1016/0959-4752\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90003-5)
- Sweller, J. (2011). *Cognitive load theory* (Explorations in the learning sciences, instructional systems and performance technologies). New York: Springer.
- Sweller, J. (2020). Cognitive load theory and educational technology. *Educational Technology Research and Development*, 68(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s11423-019-09701-3>
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G. & Paas, F. (2019). Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261–292. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5>
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2024). Informationen zu Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 19.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/volksschule-schulinfo-unterrichtsentwicklung/quims.html>
- Wild, E. (2014). *Lesesprünge: Texte lesen und verstehen: 2./3. Schuljahr* (1. Auflage.). Winterthur: ELK-Verl.

12. Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Arbeitsgedächtnismodell mit Bezug zum Langzeitgedächtnis nach Baddeley (Baddeley, 2010).....	11
Abbildung 2: Modell Leseprozess (Lenhard, 2019, S. 15)	16
Abbildung 3: Mittelwert und errechneter Fehler (Standardabweichung) der erzielten Punktzahl der 6 Tests der Test- und Kontrollgruppe.....	42
Abbildung 4: Boxplot-Grafik der Test- und Kontrollgruppe aufgeteilt in die 3 Niveaus. Niveau 1 repräsentiert die schlechteste Lesegruppe, Niveau 3 die stärkste.....	43
Abbildung 5: Boxplot-Grafik mit Ausschluss von Test 5. Test- und Kontrollgruppe sind aufgeteilt in die drei Niveaus.	43
Abbildung 6: Mittelwerte von Posttest_V im Vergleich zu Posttest_L der Test- und Kontrollgruppe mit der Standardabweichung der Stichprobe.....	45
Abbildung 7: Leistung der Schüler:innen der Testgruppe in beiden Posttests.....	46
Abbildung 8: Vergleich der Mittelwerte der Testgruppe in beiden Posttests, aufgeteilt in die 3 Niveaus.	46
Abbildung 9: Leistung der Testgruppe in beiden Posttests. Die Verteilung der Leistungen der Niveaus werden durch die Boxplot-Grafik aufgezeigt.	47
Abbildung 10: Antworten der Testgruppe auf die jeweilige Frage im Vergleich zur Maximal- und Minimalpunktzahl.....	48
Abbildung 11: Mittelwerte der einzelnen Antworten und die Standardabweichung der Stichprobe.	48
Abbildung 12: Aufschlüsselung der Mittelwerte der Frage 3 auf die sechs Tests der Durchführungsphase.....	49
Abbildung 13: Übersicht der Mittelwerte der Antworten bezogen auf Test 2.	49
Abbildung 14: Übersicht der Mittelwerte der Antworten bezogen auf Test 5.	51
Abbildung 15: Boxplot-Grafik der Bewertung der Funktion «Auswahl sprechen» über alle Tests hinweg, geordnet nach Niveau.....	51
Abbildung 16: Mittelwertvergleich der Testergebnisse und Antworten der Befragung von Niveau 1.....	52
Abbildung 17: Mittelwertvergleich der Testergebnisse und Antworten der Befragung von Niveau 2.....	52
Abbildung 18: Mittelwertvergleich der Testergebnisse und Antworten der Befragung von Niveau 3.....	53
Abbildung 19: Verlauf der Ergebnisse über alle Tests mit Pre- und Posttests von Kind 1.6 im Vergleich zum Mittelwert und STABW.S der Testgruppe.....	53

Abbildung 20: Ein Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichung der einzelnen Antworten über alle sechs Befragungszeitpunkte und den Antworten von 1.6.	54
Abbildung 21: Verlauf der Ergebnisse über alle Tests mit Pre- und Posttests von Kind 1.5 im Vergleich zum Mittelwert und STABW.S der Testgruppe.....	54
Abbildung 22: Ein Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichung der einzelnen Antworten über alle sechs Befragungszeitpunkte und den Antworten von Kind 1.5.	55
Abbildung 23: Äusserungen über die Haltung gegenüber der Funktion «Auswahl sprechen» der beiden Lehrpersonen.	56
Abbildung 24: Einschätzung der Funktion «Auswahl sprechen» bezüglich Nutzens und Gefahren.	56

13. Anhang

13.1. Schüler:innen Daten

Leistung der Schüler:innen 1.1-2.8 über die Tests der praktischen Durchführung

Kind	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	M_TG	STABW.S_TG	M_KG	STABW.S_KG
Pretest	60%	80%	100%	60%	90%	60%	70%	60%	70%	50%	35%	90%	50%	90%	70%	70%	73%	16%	66%	20%
Test_1	73%	82%	64%	100%	73%	100%	100%	100%	64%	55%	82%	82%	73%	82%	91%	73%	86%	15%	75%	12%
Test_2	67%	83%	83%	83%	50%	100%	100%	100%	67%	67%	67%	83%	67%	50%	83%	100%	83%	18%	73%	15%
Test_3	69%	88%	75%	81%	88%	88%	94%	81%	94%	88%	50%	88%	81%	75%	100%	81%	83%	8%	82%	15%
Test_4	93%	100%	79%	93%	71%	100%	100%	100%	79%	100%	93%	100%	100%	50%	93%	100%	91%	11%	89%	17%
Test_5	50%	krank	33%	50%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	33%	krank	67%	67%	50%	83%	50%	10%	62%	16%
Test_6	80%	100%	80%	80%	krank	70%	100%	90%	80%	80%	80%	80%	100%	90%	100%	100%	86%	11%	89%	10%
Posttest_V	85%	60%	50%	65%	60%	100%	75%	80%	40%	85%	50%	60%	65%	80%	70%	55%	72%	16%	63%	15%
Posttest_L	70%	50%	55%	50%	70%	55%	80%	70%	35%	60%	50%	40%	55%	85%	85%	85%	63%	11%	62%	21%

Vergleich der Mittelwerte der Test- und Kontrollgruppe in Niveaus

Vergleich Leseniveau Mittelwerte T1-6	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Testgruppe_MW	80%	76%	90%
Kontrollgruppe_MW	75%	76%	88%
Testgruppe_STABW	0.14	0.18	0.16
Kontrollgruppe_STABW	0.13	0.17	0.14

Posttestvergleich in Niveaus

Posttest	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Post_V_Testgruppe	73%	69%	78%
Post_L_Kontrollgruppe	48%	58%	85%
Post_L_Testgruppe	60%	58%	75%
Post_V_Kontrollgruppe	63%	64%	63%

Posttestvergleich Test- und Kontrollgruppe ohne Niveau

	Testgruppe_Post_V	Kontrollgruppe Post_V	Testgruppe_Post_L	Kontrollgruppe Post_L
Kind X.1	85%	40%	70%	35%
Kind X.2	60%	85%	50%	60%
Kind X.3	50%	50%	55%	50%
Kind X.4	65%	60%	50%	40%
Kind X.5	60%	65%	70%	55%
Kind X.6	100%	80%	55%	85%
Kind X.7	75%	70%	80%	85%
Kind X.8	80%	55%	70%	85%
<i>Mittelwert</i>	72%	63%	63%	62%

13.2. Befragung Schüler:innen

Ergebnisse der Befragungen geordnet nach Frage und Test

	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test_1	0.75	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.50
Test_2	0.75	0.88	0.13	0.75	0.75	0.88	0.25
Test_3	0.75	0.75	0.25	0.50	1.00	0.63	1.00
Test_4	1.00	1.00	0.71	1.00	1.00	0.86	1.00
Test_5	0.86	1.00	0.86	0.86	1.00	0.57	1.00
Test_6	0.86	1.00	0.86	1.14	1.00	1.00	0.86
Mittelwert	0.83	0.94	0.59	0.83	0.92	0.78	0.77
STABW.S	0.10	0.10	0.32	0.22	0.13	0.16	0.32

Ergebnisse der einzelnen Schüler:innen der Testgruppe

Kind 1.1	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test_1	1	1	1	1	1	1	1
Test_2	1	1	1	1	1	1	1
Test_3	1	1	1	1	1	1	1
Test_4	1	1	1	1	1	1	1
Test_5	-1	1	-1	1	1	-1	1
Test_6	-1	1	-1	1	1	1	0

Kind 1.2	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test_1	1	1	1	1	-1	1	1
Test_2	1	1	1	2	1	2	1
Test_3	2	0	1	-1	1	-1	1
Test_4	2	1	1	2	1	2	1
Test_6	1	1	1	1	1	1	1

1.3	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test_1	1	1	1	1	1	1	1
Test_2	1	1	1	1	1	1	-1
Test_3	2	0	1	-1	1	-1	1
Test_4	1	1	1	1	1	1	1
Test_5	1	1	1	1	1	1	1
Test_6	1	1	2	1	1	2	1

1.4	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test_1	1	1	1	1	1	1	-1
Test_2	1	1	1	1	1	1	-1
Test_3	1	1	-1	1	1	1	1
Test_4	1	1	1	1	1	-1	1
Test_5	1	1	1	1	1	1	1
Test_6	1	1	1	1	1	1	1

1.5	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test 1	1	1	1	1	1	1	1
Test 2	1	1	1	1	1	1	1
Test 3	1	0	1	1	1	1	1
Test 4	1	1	1	2	1	1	1
Test 5	2	1	1	2	1	1	1

1.6	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test 1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1
Test 2	-1	0	-2	-2	-1	-1	-1
Test 3	-1	1	-1	-1	1	-1	1
Test 5	-1	1	1	-1	1	-1	1
Test 6	1	1	1	1	1	-1	1

1.7	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test 1	1	1	1	1	1	1	1
Test 2	1	1	-1	1	1	1	1
Test 3	-1	1	-1	1	1	1	1
Test 4	-1	1	-2	-1	1	1	1
Test 5	2	1	2	1	1	2	1
Test 6	1	1	1	2	1	2	1

1.8	Die Nutzung der Vorlesefunktion finde ich bei dem gelesenen Text...	Ich konnte die Vorlesefunktion selber starten.	Die Vorlesefunktion hat mir beim Verstehen des Textes...	Die Vorlesefunktion habe ich gerne benutzt...	Die Vorlesefunktion hat mich nicht abgelenkt.	Ich werde die Vorlesefunktion des iPads auch das nächste Mal benutzen.	Durch die Vorlesefunktion habe ich keine Zeit verloren.
Test_1	1	1	1	1	1	1	1
Test_2	1	1	-1	1	1	1	1
Test_3	1	1	1	1	1	1	1
Test_4	2	1	2	1	1	1	1
Test_5	2	1	1	1	1	1	1
Test_6	2	1	1	1	1	1	1

13.3. Interviewfragen

Allgemeine Fragen

- Wenn du an das iPad und seine Vorlesefunktion in Unterricht denkst, was ist deine erste Reaktion darauf?
→ Je nach Antwort nachfragen: Warum wurde die Frage so beantwortet?
→ Was hat dich erstaunt?
- Siehst du Gefahren im Nutzen der Vorlesefunktion? (Ablenkung, Vernachlässigung des eigenen Lesens, Abhängigkeit vom Gerät...)
- Was könnten positive Aspekte im Nutzen der Vorlesefunktion sein?
- Hast du selber einmal mit der Vorlesefunktion einen Text gelesen? Wie waren deine Erfahrungen dabei?

Arbeitsaufwand / Organisatorisches

- Wie war der Aufwand für dich als Klassenlehrperson?
→ Warum? Wie könnte man den Aufwand minimieren?
- Gab es technische Schwierigkeiten bei der Benutzung der Vorlesefunktion?
- Gab es andere Schwierigkeiten bei der Benutzung der Vorlesefunktion?
→ Konnten die Kinder die Vorlesefunktion selber benutzen?
- Könntest du dir vorstellen, das iPad und seine Vorlesefunktion auch in Zukunft in deinem Unterricht zu gebrauchen?
→ In welchen Fächern könntest du dir den Einsatz vorstellen? In welchen nicht? Warum?
- Wie könnte der Unterricht aussehen, in dem die Vorlesefunktion einen fixen und natürlichen Bestandteil ausmacht?

Inklusionsgedanke

- Glaubst du, dass die Kinder durch die Vorlesefunktion den Inhalt der Texte besser erschliessen können und somit dem Unterricht besser folgen können? Warum ja, warum nein?
- Hast du Reaktionen der Kinder im Bezug zur Vorlesefunktion beobachtet, die dich erstaunt haben oder die dir aufgefallen sind? Gabe es Reaktionen von den nutzenden Kindern oder den Mitschüler:innen?
- Haben sich die Kinder durch das Nutzen der Vorlesefunktion eher als Teil der Klasse gesehen oder haben sie sich durch die «anders-Behandlung» ausgestellt gefühlt?
→ Wie könnte man diesem Problem bei einer zukünftigen Nutzung begegnen?
- Für welche Kinder ist die Vorlesefunktion ein geeignetes Tool und für welche eher weniger?

13.4. Transkripte Lehrpersoneninterview

13.4.1. Persönliches Interview mit CK

24.06.2024

S1: Also, es geht ja um diese Vorlesefunktion, die wir jetzt in den letzten Monaten ein paarmal durchgeführt haben, mit den Kindern. Und ich habe da ein paar allgemeine Fragen, ein paar Fragen zum Thema, einfach Organisatorisches und zum Inklusionsgedanken mit diesem Thema. Genau. So, das ist so die Strukturierung. Aber man kann frei auch, ja, wir gehen mit dem Flow.

S2: Das passt.

S1: Gut. Okay. Jetzt so, wenn du an das iPad und die Vorlesefunktion im Unterricht denkst, was sind die ersten Reaktionen von dir darauf?

S2: Ich war so mega fasziniert. Mega cool, dass es so etwas gibt und dass es schon bereits angesprochen mit der Inklusion oder mit dem Inklusionsgedanken. Das waren meine ersten Gedanken. Wow, cool, cool, dass wir diese Technik haben. Aber ich war etwas schockiert. So ein Mist, Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Unbedingt. Coole Sache. Das war der erste Gedanke. (..)

S1: Gut. Ja, da frage ich nicht mehr nach. Hatte ich irgendetwas erstaunt noch.

S2: Du hast ja das mit den Kindern dann eingerichtet, diese Vorlesefunktion in den Einstellungen mega simpel und einfach. Was mich dort erstaunt hat, war, du hast die die Geschwindigkeit kann man ja einstellen der Hase oder die Schildkröte Schildkröte. (..) Wird langsamer und der Hase verschnell. Das war mir nicht bewusst und sehe ich nochmals als mega gewinnbringend für die Schülerinnen und Schüler, eben in ihrem Tempo das zu finden und einzustellen. Das hat mich erstaunt. Ja, dass das auch noch möglich ist. Ja.

S1: Ja gut. Dann gehen wir schon zur nächsten Frage Siehst du auch Gefahren in dem Nutzen von der Vorlesefunktion? (..)

S2: Die Gefahr (...) hey Gefahr nicht. Etwas, was vielleicht als Gefahr gesehen werden könnte, dass Kinder oder Schülerinnen und Schüler dann nur noch mit der Vorlesefunktion arbeiten, in der Vorbereitung auf Lernzielkontrollen. Und dann wäre es vielleicht an der Lernzielkontrolle, also im Prüfungssetting dann plötzlich ohne. Vielleicht eher das, dass sie sich dann komplett auf dieses Tool abstützen würden, aber sonst gefahren. Hast du dir dazu Gedanken gemacht?

S1: Ich habe noch Stichworte, zum Beispiel Ablenkung, das war ein Stichwort, dass ich aufgeschrieben habe.

S2: Im Sinne von, dass du denkst...

S1: Bei der Benutzung, dass man dann, weil man das iPad hat, dass man es schnell irgendwo anders hinget.

S2: Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt.

S1: Das habe ich jetzt hier nicht so beobachtet.

S2: Nein, auch nicht, weil das so als Tool genutzt wurde. Hey und dasselbe, ja, vielleicht eher die Organisation. Wenn wir an einen bestimmten Schüler der Klasse denken. Aber das ist für ihn sowieso die Selbstorganisation immer ein Thema, dass er sich nicht verliert. Und bei ihm würde ich das jetzt auch sehen, dass er einfach unglaublich viel Zeit braucht, um das überhaupt zu starten, als wenn er einen Text lesen würde. Aber da braucht er ja auch schon seine Zeit, bis er sich einrichten kann. Ja.

S1: Gut. Was denkst du, sind die positiven Nutzen der Vorlesefunktion? Jetzt mit deinem Wissen einfach, dass du hast.

S2: Ja mit meinem Wissen eben, dass ich denke, ganz stark, dass das vieles für viele Schülerinnen und Schülern vereinfachen kann im Verstehen von von Texten, weil sie dann nicht selbst mit dem, mit der Lesefertigkeit wie, Lesefähigkeit sie brauchen, wie sie müssen ja hören. Und wenn sie den Text jetzt selber lesen würden, kämen da so viele Kompetenzen, die sie bringen müssten, mitbringen müssen Leseflüssigkeit, Leseverstehen, all das. Und das fällt dann wie für eine kurze Zeit weg, aber eben nicht ganz. Und das finde ich das Coole. Der Text bleibt ja dem Kind vor dem Auge, das heißt, es liest ja trotzdem. Das wäre ja der Sinn der Sache es liest ja eigentlich mit aber hört es zugleich. Ich sehe da für gerade Kinder mit Migrationshintergrund unglaublich viele Vorteile, um auch die Sprache eben zu hören, aber schriftlich zu sehen. Auch für mich eine wichtige Übungsgelegenheit. Ja, diese Flüssigkeit.

S1: Gut.

S2: Unter anderem ja ich weiß nicht mehr wie die anderen, Leseflüssigkeit, Leseverstehen ja, es braucht einfach nicht diese man spricht auch von den globalen und den es kommt das Studiumswissen, weißt du Fertigkeiten diese weißt du von was ich aber die globalen Ich vom Studium her, die globalen und die anderen auf alle Fälle. Und es wäre wie es gibt wie die Basisanforderung und es kommt schon zum Verstehen, zum globalen glaube ich es kommt, es überspringt eben die. Ja, genau das.

S1: Ich gucke nach.

S2: Ja, fände ich vielleicht als Theorie. Ich weiß nicht, ob das was nach mitbringen würde. Genau die lokale Kohärenz.

S1: Ja

S2: also Lokale darf ich? Darf ich kurz nachschauen von Rosenbrock und Rosenbrock?

S1: Ich weiß jetzt auch nicht als global und globale. (...) Das sind basale Lesefertigkeiten sind ja auch noch und da geht es um das Entschlüsseln der Wörter. Das wäre ja auch passen basale Lesefertigkeiten, Lese geläufigkeit, das Wort entschlüsseln. Entschuldigung.

S2: Ja, genau. Du hast in der Prozessebene die globale Kohärenz und die lokale Kohärenz. Und ich glaube, das hat was mit den Prozessebene. Und ich hätte jetzt eben gesagt, wenn man mit diesem Modell argumentieren würde, dass die Prozessebene vieles schon dem Kind vereinfacht durch diese Vorlesefunktion und es deshalb schon in das Soziale reinkommt und also in die soziale Ebene und in die subjektive Ebene. Weil wenn ihnen das fehlt, können sie ja gar nicht weitergehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, das wäre mit meinem Wissen nach. Vielleicht wäre das eine gute Argumentation. Das Buch hätte ich noch, aber du hast das, glaube ich, auch. Ja, Ja, ich hätte die Theorie dazu. Ich habe.

S1: Jetzt Lesedidaktik, Sprachdidaktik, Lesedidaktik, glaube ich. Ja, jetzt komme ich nochmals auf dich, Du zu.

S2: Und deshalb passiert Also, was haben wir gesprochen? Faden verloren.

S1: Einfach noch sonst einfach positive Aspekte vom Nutzen.

S2: Und deshalb sehe ich, weil eben durch diese Vorlesefunktion ihnen vieles vereinfacht wird, also vieles vereinfacht, sie nicht an diesen basalen Fähigkeiten arbeiten müssen, können sie gleich eben weiterdenken und kommen vor allem auch in die Integration. Sie können mitsprechen, sie sind nicht nur oder sind nicht bei der Lesekompetenz hängen geblieben, um überhaupt einen Text zu lesen, sondern können ihn schon bereits verstehen und damit weiterarbeiten. Das heißt eben auch sozial in der Partnerarbeit. Könnte ich mir vorstellen. Ja.

S1: Danke schön. Hast du selber mal mit der Vorlesefunktion gelesen?

S2: Ähm, nein, Aber ich habe sie meiner Mama, nachdem du sie mir gezeigt hast,

S1: Ah wirklich? (lacht)

S2: Weil Mama meine Mama hätte, Wenn sie heute in die Schule gegangen wäre, hätte sie eine Lese Rechtschreibschwäche hätte man bei ihr festgestellt. Und ich habe es ihr gegeben, um einige Texte sich vorlesen zu lassen. Und ich muss sie mal fragen, ob sie es jetzt nutzt. Aber ich habe es ihr eingestellt und sie war mega begeistert.

S1: Ah wirklich?

S2: Sie war mega begeistert und sie ist halt auch sehr technikaffin, war ziemlich also für sie komplett verständlich und wir haben es probiert. Genau Zeitungen, online Zeitungen auf dem Handy geht, würde gehen.

S1: Onlinezeitunge, das finde ich zwar noch schöner, zum Beispiel der Tagesanzeiger, die lassen es vorlesen von professionellen Sprechern.

S2: Ah, auch cool, ja.

S1: Ja, Republik zum Beispiel auch. Und dann ist es halt noch schöner.

S2: Ja

S1: und nicht so abgehackt wie bei der Vorlesefunktion. Ja.

S2: Cool. Gut. Ja.

S1: Gut. Super. Danke vielmals.

S2: Gerne.

S: Dann ist der allgemeine Teil für mich ja schon durch. Jetzt zum Organisatorischen, jetzt in dieser Durchlaufphase. Wie war der Aufwand für dich? (..)

S2: Absolut gering. Also du hast es ja mega sauber mit den Kindern aufgegleist und die wussten wie es geht. Ich war sogar bei der Einführung nicht mal hier und es hat mir glaube ich nachher ein Kind nochmals erklärt, wie genau das geht. Deshalb viele wussten wie es geht. Das heisst, ich konnte die Kinder auch häufig zu den anderen Kindern schicken, die halt sorry, es ist leider so nicht zugehört haben wie es geht. Die waren leider nicht bei dir, mit ihrer vollen Aufmerksamkeit, weil es unglaublich einfach zu verstehen ist. Und ich denke, die Kinder, die es dann nicht geschafft haben in der Nutzung, wenn du nicht hier warst, das lag daran, dass sie nicht richtig mit voller Aufmerksamkeit dabei waren und eben dann war es klar. Ich glaube eher, ich freue mich dann darauf in der nächsten Klasse, wenn es dann so ein automatisierter Prozess ist im Sinne von Hey, ihr könnt es nutzen. Jetzt mussten wir ja den Kindern nachrennen. Das fand ich eher mühsam, aber das liegt eher daran unsere Kinder sind ja oder besser an den Kindern, sie wüssten es ja, sie haben es gewusst. Aber ich musste ihnen nachrennen. Bitte denkt daran. Und sie mussten So viele brauchten so viele Erinnerungen, obwohl sie es wussten. Das war mühsam, aber nicht im Sinne von gegenüber, also die Schülerinnen und Schüler, es war mühsam mit ihnen (lacht) ja sowieso, aber sonst? Mega geringer Aufwand. (..) Eben so ein Junge, der hier vorne sitzt, bei dem ging das automatisch. Der wusste, wie es zu tun ist. Der brauchte meine Unterstützung absolut gar nicht. Ganz, ganz viele nicht. Und es waren wirklich einige Bananen, die einfach nicht zugehört haben.

S1: Denkst du, man könnte etwas noch verbessern, das der Aufwand noch kleiner wird?

S2: Nein, Nein. Oder im Sinne von, doch vielleicht selbst Verantwortung übergeben? Jetzt war es halt. Du bist ja angewiesen auf diese Daten von all diesen Schülerinnen und Schülern, die eben ausgewählt wurden als Kontrollgruppe oder als ja Testgruppe. Im Sinne von, das werde ich zukünftig machen. Ich mache nicht bitti bätti in der Mittelstufe. Oder schon bei Kindern, die da wirklich Unterstützung brauchen, aber alle anderen selbstverantwortlich, sollen sich das holen und dann wäre die der Aufwand, den ich eben beschrieben habe. Den Kindern nachrennen ist ja wieder gegeben. Also es braucht das wie nicht mehr, weil sie selber, genau.

S1: Das springen wir zu einer Frage die besser passt. Du hast jetzt wie angetönt, Du könntest dir vorstellen, dass auch in einer zukünftigen Klasse als fixer Bestandteil

S2: ganz klar.

S1: Wie könntest du dir das vorstellen, jetzt ohne etwas gross überlegt zu haben, so aus dem Stehgreif. Was denkst du?

S2: hey, ich immer wieder, Also immer wieder. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt an NaTech denke. Die Texte. Das ist ja so ein kleiner Aufwand mit all den Möglichkeiten, die wir bereits haben. Das heißt einscannen den Text mit Handy kann man ja super einscannen. Macht dir gleich eine Schriftdatei draus und den Aufwand würde ich so gerne für Kinder auch in Angriff nehmen, weil es so eine kleine Sache ist. Das heißt sicher mit NMG Texten ganz klar, wie wir es jetzt gemacht haben und auch Arbeitsblätter.

S1: Und weitere Fächer, was denkst du?

S2: Ja genau, weitere Fächer, RKE gehört genauso dazu für mich, falls wir dann wieder M&I haben, da gibt es auch einiges an Text dort, auch mega easy. Die haben ja schon das Lernmittel digital, das heißt, sie könnten es ja auch schon direkt anwenden. Also M&I ist komplett geschenkt. Was haben wir noch digital?

S1: Ja, deutsch wäre noch.

S2: Deucht, ja da habe ich mich jetzt gerade gefragt, die Texte.

S1: Das ist jetzt eine gute Frage.

S2: Das wäre nicht so das Problem. Aber es gibt ja auch längere Sachtexte, die kann ich mir. Es gibt ein Kapitel im neuen Deutschlehrmittel mit Sachtexten und diese Sachtexte ebenfalls. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die so weit gedacht haben, dass es vielleicht schon als Kopiervorlage der Text in vereinfachter Sprache.

S1: Sicher digital auch das Lehrmittel, aber ich weiß nicht, ob ich dann schon vorlesbar ist.

S2: Müssen wir mal ausprobieren. Sicher, Deutsch auch ganz klar. Englisch wäre auch mal spannend zu testen. Mega spannend jetzt die Frage in welchem Fach nicht(.) Das sind so die Sprachfächer, die textlastigen (.) eigentlich überall, wo Texte vorkommen und dann eigentlich auch fest dem Kind die Verantwortung, also in NMG und RKE könnte ich mir vorstellen, würde ich die Kinder noch eher pushen in diese Richtung. Benutz doch das wenn wir es haben und in einen anderen, wenn sie auf die Idee kommen ja bitte bedient euch, ja.

S1: mh, und du würdest einfach fürs Textverstehen oder einsetzen.

S2: Aber habe mich gerade vorhin überlegt, im NaTech hast du ja auch Arbeitsblätter mit unglaublich viel Text. Da sind gerade zwei Gedanken durch meinen Kopf. Die müsste man vielleicht auch mal ein bisschen vereinfachen. Ist mir jetzt gerade durch den Sinn, weil die unglaublich ausführlich sind, auf das Minimum beschränken. Aber eben auch wieso dann nicht Vorlesefunktion verwenden? Geht ja auch gut. Wären auch alle digital vorhanden. Hier könnte ich dem Kind als PDF auch noch so abgeben und das Kind könnte es immer noch schriftlich nehmen, dann lösen. Für mich absolut kein Aufwand diesen Text hochzuladen. Klassendokumenteordner. Ja so.

S1: Okay. (..) Gut. Hast du keine Bedenken, dass die Lesekompetenzen dadurch nicht oder zu wenig gefördert werden?

S2: Wenn die Kinder dann eben nicht mehr mitlesen und nur noch hören, ach, das könnte schon, also wenn sie jetzt ausschließlich hören würden ja. Aber das Gemeine ist ja, weil wir trotzdem eine Mischform, also ich würde mich nicht komplett darauf (..) nur noch sondern auch wenn ich dann sehe, ein Kind würde sich nur noch der Vorlesefunktion bedienen, dann auch mal wieder darauf aufmerksam machen, gell, an der Lernzielkontrolle müsstest du dann auch wieder. Also da würde ich glaube ich eher auch wieder aufpassen beim spezifischen Kind oder einzelnen Kind. Versucht doch auch mal wieder anders, genau. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich habe eher, ich sehe eher die Chancen. Ich sehe ganz viele Chancen. Eben im Sinne von die Kinder dazu auch ermutigen mitzulesen. Liest doch mit und stell dein Lesetempo ein und lies mit. (..) Weil sonst bleiben sie ja sowieso auf ihrem Niveau stehen, wenn sie einfach so weiterlesen. Und wenn sie eine Stimme dazu hätten, die korrekt vorliest, in ihrem Tempo vorliest, dann vorliest, wenn sie es brauchen sehe ich ganz viele Chancen. Ja.

S1: Gut, danke. Schön, dass ich da kurz noch (..) noch zum Technischen. Gab es da Schwierigkeiten? Rein vom Technischen.

S2: Hey absolut glaube ich, gar nicht. Nein, nein. (..)

S1: Das war ja schon angedeutet, Dass sie es nicht selber benutzen konnten, lag dann mehr...

S2: Das lag daran, weil sie nicht aufgepasst haben, nicht gut aufgepasst haben. Weil es ist wirklich ja so simpel in der Bedienung. Wenn es mal eingerichtet ist, müsste man ja nur noch den Text markieren und klicken. Also dann wäre es wirklich simpel und das Einrichten, klar, das braucht Anweisung, aber das traue ich auch den zukünftigen Viertklässler:innen durchaus zu. Würde ich auch Kindern in der Unterstufe kein Thema. Da muss man vielleicht noch selber einrichten, aber wäre so eine kurze Sache. Und dass sie das sogar brauchen können, dazu schulen. Ich glaube auch Erstklässlerinnen wären fähig, dieses System zu oder dieses Tool zu benutzen. Ja.

S1: Gut, Dankeschön. Dann gehen wir zum Nächsten. Zum Inklusionsgedanke. Das hat schon einiges angetönt. (..) Genau. Also du hast auch schon, dass Sie den Text, also den Inhalt des Textes, besser erschließen können. Und das du hast auch schon erklärt mit den fachlichen, mit dem Globalen und dem Lokalen. Hast du da noch etwas hinzuzufügen, oder...

S2: Nein. Was ich immer wieder stark auch daran gedacht habe im Sinne von Nachteilsausgleich könnte ich mir auch mega gut vorstellen, dass man sagt, ein Kind, das eben dann Schwierigkeiten hat, man einen Nachteilsausgleich spricht, Prüfungen zu machen. Prüfungen das Kind dem Kind die Möglichkeit also entweder es ist ja, sonst würde ja die Lehrperson die Aufgaben vorlesen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also könnte eine der Möglichkeiten sein, dass die Lehrperson die Aufgabenstellungen vorliest. Aber auch hier könnte man, das

würde auch wieder zur Entlastung der Lehrperson führen. So kann das Kind in einem separaten Raum sein, muss nicht mal, es hat ja Kopfhörer, im gleichen Raum die Prüfung schreiben und hört einfach dazu die Aufgaben. Fände ich eine mega schöne Möglichkeit. Ja.

S1: Danke schön und dann Reaktionen der Kinder. Ist die während der Durchführung etwas besonders aufgefallen? Jetzt, wenn Sie daran zurückdenken, ist etwas besonders Positives, etwas besonders Negatives.

S2: Wenn wir von E.M sprechen, der wirkte sehr motiviert, dann hat es irgendwie nicht, also die Kinder wirkten nicht auf mich, nein, Scheiße, jetzt müssen wir mit dem arbeiten. Das habe ich ein schlimmes Wort benutzt, mist, jetzt müssen wir mit dem arbeite. Das war nicht die Stimmung bei ihm, habe ich festgestellt. Eher motiviert, das so anzupacken. Bei einer anderen Schülerin, R.K, war es eher, die wusste nicht, wie verwenden. Ich glaube, es lag daran. Die Motivation ist aber allgemein für den Unterricht nicht mega hoch im Moment, oder? Ja, deshalb glaube ich ist es so allgemein. Es hat sie angeguckt, angeguckt, dass da ja aber nicht spezielle Reaktionen.

S1: Und von den anderen Kindern, die es nicht benutzt haben.

S2: Eher so also ich glaube die haben eher gemerkt was passiert mit denen, die sind eher so speziell aufgefallen. Also so im Sinne jetzt dürfen die wieder. Stimmt, das habe ich gar nicht geöffnet. Das ist die ja eigentlich auch. Ja, da haben ja nur gezielt diese.

S1: Ja aber es war jetzt ja nur für die Test- und Kontrollgruppe. Das war jetzt schon im normalen Setting. Es geht mehr darum jetzt, Sie sind ja dann wie die anderen und haben...

S2: Das waren sie. Sie waren genau, sie sind gleich aufgefallen. Also sie sind ihnen aufgefallen, aber keine Reaktionen. Du meinst jetzt im Sinne von auffallen? Ja, das ist so eine, das würde ich jetzt behaupten, wenn ich sie einführe für alle. Alle hätten ja dann die Möglichkeit. Deshalb wäre es so ein Tool für alle. Und wie schon angedeutet habe, würde ich dann schon auf gezielte Kinder zugehen und sagen Benutz doch du mal, mach doch du mal mit dem. Ich würde sie. Ja fördern oder? Bzw. Nein ich würde sie eher pushen und sagen benutz doch du mal wiederum andere gebe es auch Kandidaten in diesem Raum jetzt gerade, die ist dann vielleicht nur noch benutzen würden und die dann eher wieder bremsen. So versucht man auch eine gemischte Form. Genau. (4) Ja. (..)

S1: Ja, eben das. Es waren eigentlich alle eher motiviert. Du hast in dem Fall niemand beobachtet, der irgendein Problem hatte oder sich eben anders behandelt gefühlt hat. Durch das.

S2: Nein. Nicht irgendwie positiv oder negativ. Also eben der eine, der wirklich motiviert wirkte, der das testen durfte. Also ich hätte gesagt, er wirkt eher motiviert, neben das andere Mädchen, das allgemein nicht wirklich motiviert wirkt, aber die anderen. Da habe ich keine Reaktionen beobachtet.

S1: Ja.

S2: Nein. Gar nicht aufgefallen. Deshalb. Es verhält für mich komplett. Ich, ganz eine coole Sache. Die Kinder können so im Unterricht, sagen wir Kinder, die eben einen eine Schwäche haben könnten, so immer noch tipptopp, das ist eben das Thema, die würden im Sozialen. Und jetzt komme ich wieder auf das Modell zu sprechen. Die würden nicht scheitern an diesen grundlegenden Fertigkeiten, sondern könnten gleich in den sozialen aus-, also sie sagen dem glaube ich erstens die soziale Prozesse. Sie sprechen auch von den Prozessebene. Bin mir nicht sicher, ob ich das Richtige verwende, aber wichtig für mich, sie könnten die grundlegenden Fertigkeiten schneller skippen und könnten dann auch, das kommt wieder mit der ganzen Heterogenität. Also das heißt, man könnte auch gut gemischte, heterogene Gruppen machen, weil die Kinder dann eben nicht die Langsamen dann sind, sondern gleich schnell sind wie die Guten, die Guten Leser Leserinnen und hätten dann das mache ich auch noch häufig, wenn du fertig bist, legst du den Magneten hin und dann kommst du zur Partnerarbeit und so würde es eine größere Durchmischung geben. Also ich sehe ganz viel Potenzial, dass sie da eben auch schneller werden würden und so schneller oder besser in den Austausch gehen können, weil sie ja mehr, oder hoffentlich mehr verstanden haben. Genau das müsste man testen, Genau. Aber mehr verstanden haben und dann eben sozial partizipieren und dann noch in heterogenen Gruppen, weil sie dann im Allgemeinen schneller werden. Ja.

S1: Also würdest du da auch sagen, so das Auffällige wird, wird durch das was weniger.

S2: Ja, ich hätte behauptet eben genau weniger das Auffällige, dass eben ein Kind vielleicht eine Leseschwäche hätte, würde durch das verringert werden, weil es eben gleich schnell die Aufträge bearbeiten kann oder schnell auch zu den Aufgaben kommt. Jetzt häufig sehe ich auch, beobachte ich auch die Kinder, wenn sie Texte lesen von NaTech, vom Lehrmittel. Da brauchen einige länger als die anderen und sie müssen dann wie mehr auf einander warten, weil sie zuerst den Text alleine lesen sollen im Sinne von oder sie lesen es dann einander vor. Sie können das selber dann auch bestimmen, wie sie es machen, aber das ist schon häufig. Dann erwarten wir Lehrperson, sie sollen alleine lesen, sind dann mega unter Druck, weil das andere Kind ja schon fertig oder die anderen schon fertig sind. Fallen auf, weil sie noch am Platz sitzen und die anderen sind schon im Austausch. Also all diese Dinge würden ja dadurch ja verringert werden. Ja.

S1: Letzte Frage.

S2: Ja

S1: Denkst du an Kinder, wo diese Vorlesefunktion eher dafür geeignet ist und an welche eher weniger. Also hast du so eine Gruppe von Kindern im Kopf, für die es besonders geeignet ist und für die weniger? Du hast mal angesprochen das mit der Selbstorganisation das ist etwas. Also ich ziele jetzt ein bisschen auf das ab oder ob dir jetzt noch etwas in den Sinn kommt.

S2: Also ich sehe unglaubliche Chancen für Kinder eben mit einer Lese-Rechtschreibe-Schwäche vielleicht oder allgemeine Leseschwäche. Ich sehe auch Chancen für Kinder mit Migrationshintergrund, auch das zu hören, Texte zu hören. Ähm die deutsche Sprache zu hören. Ähm, das darf noch weitere Kompetenzen gleichzeitig trainiert werden, weil eben das Lesen fällt für mich nicht weg durch die Vorlesefunktion. Wo ich eben aber wiederum eher Kinder sehe, die dann eher aus, sagen wir Gemütlichkeit, dann alles sich so vorlesen lassen würden, gäbe es vielleicht auch. Das könnte vielleicht eine Gruppe sein, die aber eigentlich ohne Probleme Texte sich auch selbstständig erschließen könnten. Aber da bin ich, da gehe ich voll in die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler. Schlussendlich bist du clever, wenn du es nutzt und wenn du dann schneller auch vorwärts kommst. Also eigentlich clever, also nicht mega negativ. Trotzdem würde ich eben auf diese Gruppe eher dann auch hingehen. Die würde ich eher auch wieder mal ermuntern. Versuch doch auch mal wieder ohne und die anderen würde ich wiederum ermuntern. Versuch doch mal mit. (..) Ja. (..)

S1: Ja. Das wären meine Fragen, die ich mir so überlegt.

S2: Gut. Yes.

S1: Hast du noch etwas, das du nicht platzieren konntest? Jetzt es dir noch in den Sinn gekommen ist.

S2: Nein, ist, glaube ich, gut. Ich glaube, vieles gesagt. Ja. Und im Gespräch viel gekommen.

S1:Top. Sehr cool. Dann danke schön.

S2: Ja, sehr gern.

13.4.2. Persönliches Interview mit MJ

25.06.2024

S1: Ja. Dann starten wir. Genau. Also, ich habe ein paar Interviewfragen vorbereitet. Und zwar geht es ja einfach über diese Durchführungsphase von den letzten paar Wochen mit der Präsentation und dem iPad. Und ich habe die Fragen ein bisschen geordnet. Zuerst ein bisschen allgemeine Fragen, nachher einfach zum Organisatorische. Und als Letztes noch alles, was du mit dem Inklusionsgedanken zu tun hat. Ähm, es ist ein Leitfrageninterview. Das heißt, wenn wir so ein bisschen switchen, macht es auch nichts, wenn der nicht fix irgendwas ja dem Raster vor. Genau. Also erste Frage. Jetzt, wenn du einfach das iPad und die Vorlesefunktion im Unterricht denkst, was sind die ersten Reaktionen darauf? (..)

S2: Ich glaube es macht mega Sinn für viele Kinder, die sehr leseschwach sind und es macht es auch einfacher, weil die die Zeit, die man ja brauchen würde um die Kinder dann mitzunehmen, die aber, noch nicht gelesen haben und dann viel mehr Zeit haben oder auch nicht aufnehmen können, durchlesen. Ähm. Die sind halt viel schneller mit den anderen mit dabei. Also eigentlich macht es es wieder ein bisschen einfacher, die die ganze Klasse gemeinsam im gleichen Tempo zu behalten.

S1: Mhm, hatte ich irgendwie etwas besonders erstaunt. Was mit dem du in Berührung gekommen bist.

S1: Wie selbstständig, dass sie das gemacht haben und wie wenig Problem, dass es war. Weil sie sind ja doch schon eine Sechste und dann plötzlich hä, wieso muss ich mir das jetzt anhören und nicht lesen? Und auch die anderen haben überhaupt nicht darauf reagiert. Also so diese Selbstverständlichkeit. Das hat mich schon überrascht. (...)

S1: Danke schön. Jetzt du hast sehr viele Vorteile genannt. Siehst du auch Gefahren in dieser Vorlesefunktion?

S2: Hm. Ich glaube, dass das Generelle nur noch lesen, dass das Lesen ganz wegfällt. Also dass sie so ähnlich wie das Taschenrechnerprinzip in Mathe, dass wenn sie nur noch mit dem Taschenrechner rechnen können, verlernen Sie quasi alles. Aber sie wissen eigentlich ja gar nicht, was sie rechnen. Oder sie können nicht mehr einschätzen, ob das Sinn macht oder nicht. Und das gleiche beim Lesen, weil sie werden nicht im Leben ums Lesen komplett herumkommen und dass sie das einfach total dann gar nicht mehr machen oder die Motivation noch mehr verlieren zum dann lesen, wenn sie es müssen. (...)

S1: Hast du, auch manchmal das Gefühl gehabt, dass sie sich mehr ablenken lassen durch das iPad, dass sie wieder in Versuchung geraten, ja, ich habe das Gerät. Dann gehe ich noch schnell dorthin. Und da.

S2: Ja, also ich denke, es ist sicher ein Risiko da. Ich fand es jetzt bei denen, die es gemacht haben, nicht so schwer, aber ich hätte da andere, wo ich sehe. (..) Dass das durchaus passieren würde. (...)

S1: Gut, positive Aspekte hast du bereits genannt. Eben, dass die Zeit so kürzer wird zum einen Texte erlesen und dass sie dann mit der Klasse mithalten können. Hast du sonst noch positive Aspekte, wo du dir vorstellen könnt.

S2: Ich denke auch dieses oder dass es, es ist ja eine Tatsache, dass es viele Kinder hat, die so nicht lernen können. Gerade auch Kinder mit ADHS oder so mit Lern-, Lernschwierigkeiten in dem Bereich und die dann das anders aufnehmen können, ähnlich wie man visuell gestaltet für andere hilft es dann denen, die auditiv aufnehmen, natürlich auch wieder in anderen Bereichen. Ähm. Trotz- also, trotzdem natürlich, wenn sie dann halt einige Sachen immer noch lesen müssen. Aber ich glaube, da hilft sicher die noch abzuholen, die dann vielleicht, wenn sie was langes sehen, schon aufgeben würden oder so dieses diese Blockade zu verhindern im Kopf. (4)

S1: Noch die letzte Frage zum allgemeinen Teil. Hast du selber mal mit der Vorlesefunktion ein Text erlesen?

S2: Nein, noch nie. (..) Nur Hörbücher.

S1: Ja, Ja, Ja. Gut. Ja. Danke schön. Gehen schon zum zweiten Teil. Zeit, Arbeitsaufwand, Organisatorisches. Jetzt einfach mal eben im Hinblick auf diese Testdurchführung. Wie war der Aufwand für dich als Klassenlehrperson?

S2: Hm. Nicht besonders gross, weil es war ja schon vorbereitet und sie haben das halt sehr selbstständig dann auch gemacht. Das war eigentlich minimal. Dann einfach noch schnell den Hinweis geben, dass sie es so machen usw. (..)

S1: Gut. Hast du irgendwann mal irgendwelche technischen Schwierigkeiten bemerkt?

S2: Jein. Also eigentlich keine technische Schwierigkeit. Aber halt, dass die iPads dann nicht geladen waren und oder vergessen gegangen sind und dann konnten sie es halt nicht durchführen. Und dann. Also so zu dem Zeitpunkt usw und dann so dass vor allem aber das ist kein exklusives Problem von der Vorlesung.

S1: So perfekt. (..) Könntest du dir vorstellen, dass du die Vorlesefunktion auch in Zukunft in deinem Unterricht einsetzt?

S2: Auf jeden Fall.

S1: Und dann die Folgefrage. In welchen Fächern könntest du es vorstellen? Und warum dann auch?

S2: Ich denke, wo ich es nicht sehe, ist zum Beispiel Mathe, weil ich glaube, da ist viel dann mit Technik drin, dass ich es unterstreichen und die wichtigen Sachen rausfiltern müssen, visuell und wirklich dann vom Text. Aber wo ich sicher sehe, ist sicher NMG finde ich ein mega eine gute Möglichkeit, weil die Texte sind schwierig, zum Teil anspruchsvoll, gerade noch mit DaZ Hintergrund. Das ist dann auch wirklich (..) wirklich also aufnehmen können oder verstehen können und ich glaube da zum Beispiel NMG, RKE all diese Fächer oder auch Deutsch, wenn es darum geht, dass sie wirklich den Inhalt verstehen sollen und nicht prinzipiell ums Lesen, dann sehe ich es mega. Also wenn es ums Lesen geht oder wenn es ihnen eigentlich sogar hilft, wenn sie das mit dem Lesen und dann halt durch die Schwierigkeiten, durch ihre eigenen Strategien finden können. Da nicht. Aber sobald es eigentlich um den Inhalt geht, finde ich es wichtiger, ähnlich wie wenn das, wieder der Vergleich mit Mathe oder ähnlich wenn der Taschenrechner genutzt werden kann, weil es nicht um die Zahl selber geht, sondern um den Rechenweg, um das Vorgehen.

S1: Super, dankeschön. Wie könntest du dir den Unterricht. Also wie könnte der aussehen? Der Unterricht, in der die Vorlesefunktion einen fixen, natürlichen Bestandteil hat? Ich weiss, dass du dir keine grossen Gedanken, einfach so.

S2: Ich glaube man, wenn man es machen könnte und gerade wenn man halt offener arbeitet oder mehr miteinander arbeitet, hat man sicher auch Kapazität, um die Texte entsprechend vorzubereiten. Also um zum Beispiel genau diese Vorlesetexte dann zu machen oder schon zu generieren und dann sicher anhand von dem, einfach das zur Verfügung stellen. Und da müsste man dann schon schauen, dass man vielleicht irgendwie wirklich das individuell mit den Kindern abmacht, ähnlich wie mit anderen Lernhilfen auch. Das nicht dann blöd gesagt die faulen Kinder, die es aber können und die auch nicht davon profitieren, nur dann das Gefühl haben ja, das will ich auch, sondern dass man das schon wirklich abspricht mit dem Kind. Also nicht zwingend direkt, irgendwie mit Elterngespräche, aber so einfach wie mit allen anderen Lernhilfen auch, dass man sagt ja, du kannst das machen, aber dass man es grundsätzlich allen mal zur Verfügung stellt. Und es ist einfach da ist.

S1: Super, Ja. Nein. Perfekt. Dankeschön. Dann zur letzten Fragenkategorie einfach den Inklusionsgedanken. Das ist schon sehr viel auch schon angesprochen. Jetzt glaubst du, dass die Kinder wirklich durch die Vorlesefunktion den Inhalt besser erschließen können und somit auch deinem Unterricht besser folgen können. (5)

S2: Teilweise ja. Ich habe aber das Gefühl, es braucht, also die einen haben so die Tendenz zum dann so verträumt aus dem Fenster schauen und einfach ein bisschen zuhören und es kommt trotzdem nicht so viel an und ich habe das Gefühl, da müsste man dann schon vielleicht, dass man mit ihnen Strategien noch anschaut während dem Hören sich dann irgendwie einzelne Stichworte aufzuschreiben, Notizen zu machen oder dass man vielleicht den Text hat

und ihn dann aber hört und anstatt zu lesen und dass man aber quasi mitliest und dann gleich Sachen anstreichen kann, je nachdem, wie das Problem dann oder wie wie das Lernen am besten funktioniert. Ich glaube so das, was sie halt nicht haben, oder die Schwierigkeit ist, dass Sie ja den Text noch mal ganz durchhören müssten, je nachdem. Und das geht, wenn es zwei Minuten sind, ist es ja kein Problem. Aber wenn das jetzt irgendwie zehn, fünfzehn Minuten sind, dann wissen sie ja nicht mehr, wo das war. Das kennt man ja selber so, wenn man irgendeine Stelle nochmal sucht in irgendeinem Podcast oder so, findet man fast nicht mehr. Und ich glaube, das ist dann wieder Vorteil. Den Text kann man noch mal schnell so durchscannen und dann sieht man 1813. Das habe ich gesucht und ist dann gleich da. Also dass man wirklich da ein bisschen die die Strategie noch sucht, wie diese Inhalte festgehalten werden können, dass es nicht einfach quasi rein raus. (..)

S1: Finde ich einen super Punkt. Den haben wir jetzt gar nicht in dieser Durchführung angeguckt. Oder mit diesen Strategien. Ja, unbedingt. Dem werde ich dann auch noch nachgehen in der Arbeit. Super. Hast du Reaktionen beobachtet von den Kindern, die die Vorlesefunktion angewendet haben? Die dich irgendwie einfach die du, die dir aufgefallen sind in einer Weise, dass die überhaupt keine Lust oder ja, die sind mega motiviert.

S2: Ich glaube die eine, die war also es war eigentlich lustig, weil es war zum Teil was so mega motiviert dann war zum Teil ist eigentlich egal so oder so und ähm beim einen war es zuerst so, dass es dann irgendwie wieso ich und dass man sich nicht absondert von von den anderen ähm und dann aber gemerkt hat ach, ich bin ja nicht alleine und dann war es wieder besser. Aber ich glaube schon so, man muss schon in der ganzen Klasse so Lernhilfen generell ansprechen, thematisieren oder das war selbstverständlichen das ist gar kein Thema mehr ist so wie eben mit Igel für die Füße und Konzentrationringen auch. Das nicht dann irgendwie die Nase gerümpft wird. So hey, wieso darf der das jetzt verlieren und ich nicht? Und dass die Kinder auch davon wegkommen, dass das was Schlimmes ist, wenn sie das jetzt machen können, aber sonst eigentlich generell relativ neutral.

S1: Hast du Reaktionen von den anderen bemerkt auf die.

S2: Hm, schon auch mal so, wieso dürfen die. (4) Wieso ich nicht? Oder wieso die? Und ich glaube, das hat man ja immer. Das ist ja wie dieses das gleiche, wenn Sie den Taschenrechner benutzen dürfen und ich glaube, das ist wie bei den einen kann man 100 Mal thematisieren Vielfalt und ja, der hat jetzt halt Logo und die muss jetzt halt zur Schulsozialarbeit und der hat jetzt das und dieses und jenes. Da kommt es einfach nicht an, ich glaube, das wird nie ankommen, aber beim Großteil war es völlig, Ah ja, okay, dann macht er das jetzt halt so, weil halt das relativ schon drin ist und.

S1: Schön (..) Ja, das hast du eigentlich schon erwähnt, dass sie sich zum Teil eben schon die Andersbehandlung. Aber du hast auch schon gerade gesagt, wenn man es der ganzen

Klasse anbietet, dass man dem ein bisschen entgegenwirken könnte. (..) Ja und dann kommen wir schon zur letzten Frage, die ich mir noch überlegt habe. Das ist auch ein bisschen schon angetönt. Das ist die Vorlesefunktion, ist ein Tool und ist vielleicht nicht für jedes Kind geeignet. Jetzt einfach so aus dem Stegreif. Was denkst du, was für Kindergruppen könnten davon profitieren und was für Kindergruppen stellt die Vorlesefunktion auch sogar eine Gefahr dar?

S2: Hm, ich glaube für die Kinder, also wenn ich jetzt also ebenso die ADS ADHS Kinder denke, die so da Lernprobleme haben, sobald es ums Lesen geht. Das gleiche mit LRS Kindern also die da wirklich Mühe haben zu lesen, aber eigentlich der Wille ist da und ihnen fehlt, dann fehlt das Mittel, da sich mega die Chance, dass sie davon profitieren können, weil viele davon haben schon Strategien für sich. Also die machen das dann schon von sich aus. Oder die zeichnen währenddessen oder zeichnen das auf, was sie hören. Ähm, um dann so die Verbindung zu schaffen zum zum Gehörten. (..) Weil da ist es ja wie, also ich glaube, da ist die Erleichterung, ähm, die Erleichterung ist das Ziel, dass sie das überhaupt lernen können, weil sie es wollen. Und bei denen, wo ich die Gefahr sehe, sind eigentlich die umgekehrten die, die nicht unbedingt lernen wollen und die dann die Erleichterung, also, die dann denken ja, ja, ich brauche einfach eine Erleichterung. Aber eigentlich sind sie gar nicht gewillt, das Ziel zu erreichen. Also sie haben gar nicht diese Motivation zum den Text zu verstehen. Und dann ist es halt einfacher, wenn ich einfach ein bisschen da die Kopfhörer anziehen kann und ähm, aber sie haben dann nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Also sie haben noch nicht den Lerngedanken gehabt. Ich glaube, für die ist es eine Gefahr. Ja, ähm und je nachdem auch sprachlich. Also wenn, ähm so gerade Kinder mit DaZ-Hintergrund haben. Ja, oft wenn sie es lesen können, hilft es ihnen, weil sie das Wort gelesen dann schon mal gesehen haben oder im Kontext das besser verstehen können. Und wenn sie sprechen, dann brauchen sie zu lange, um zu verstehen, was quasi gerade passiert. Und wenn es also so ein bisschen da vielleicht auch die Gefahr noch da, dass da die Übersetzung nicht schnell genug ist im Kopf. (...)

S1: Ja, Super. Danke schön. Das wären meine Fragen an dich. Hast du sonst noch etwas, das dir zu diesem Thema noch in den Sinn gekommen ist? Während der Durchführung. Jetzt bin ich durch meine Fragen abgedeckt habe. (6)

S2: Ich glaube nicht.

S1: Super. Dann danke. Vielmals. Und dann beenden wir diese Aufnahme.